

Comunicación global, errores locales:

desafíos en el diseño y entrenamiento de agentes conversacionales

Yolanda Alfaro Peral

Abstract. Este artículo adopta una perspectiva exploratoria para identificar y analizar variables no técnicas que podrían ser críticas en el diseño y entrenamiento de agentes conversacionales. A partir de una revisión interdisciplinaria apoyada en literatura científica, observaciones empíricas y estudios de caso, se examinan aspectos comunicativos propios de la interacción humano-humano que, en su ausencia, limitan la calidad de la comunicación hombre-máquina. En particular, se exploran el papel de la confianza, la empatía simulada, la comunicación no verbal y la presencia social percibida, así como fenómenos como la reflexividad, los retornos discursivos y la detección de contradicciones como posibles dimensiones a incorporar en futuros desarrollos. El análisis se amplía con una reflexión sobre la influencia del contexto cultural y los riesgos derivados de su omisión, incluyendo disonancias pragmáticas, sesgos o consecuencias legales. En conjunto, se propone una aproximación integral que no busca ofrecer soluciones definitivas, sino abrir nuevas líneas de investigación y desarrollo que reconozcan la complejidad inherente al diálogo humano y la diversidad sociocultural en la que operan los sistemas de inteligencia artificial actuales.

Palabras clave: Agentes conversacionales · Confianza · Empatía simulada · Presencia social · Procesamiento del lenguaje natural · Contexto cultural · Reflexividad discursiva · Accesibilidad digital -

1. Introducción

En los últimos años, el desarrollo de agentes conversacionales ha experimentado un avance significativo, impulsado principalmente por los progresos en el procesamiento del lenguaje natural (PLN), el aprendizaje automático y la IA generativa. Sin embargo, este progreso técnico ha eclipsado en muchas ocasiones una dimensión crítica: la calidad y fiabilidad de la interacción desde una perspectiva comunicativa, humana y social. Actualmente, el diseño y entrenamiento de agentes conversacionales tiende a enfocarse en aspectos como la coherencia sintáctica, la precisión semántica o la optimización de respuestas a través del reinforcement learning from human feedback (RLHF) pero no debemos obviar que más allá de estos aspectos, intentar replicar conversaciones humanas enfrenta limitaciones fundamentales que trascienden a aspectos formales de eficiencia, veracidad del contenido y estructura del continente.

A día de hoy, la comunicación humano-máquina no es equiparable a la comunicación humano-humano. La falta de empatía o la inexistencia de comunicación no verbal, dificultan la activación de mecanismos tales como las neuronas espejo, obstaculizando la construcción de confianza, un elemento esencial para que se dé una interacción efectiva y significativa. La sincronización neural observada en interacciones comunicativas cara a cara respalda la relevancia de los procesos interpersonales y multimodales en la comunicación humana (Stephens et al., 2010; Jiang et al., 2012) respaldando empíricamente la importancia de la comunicación no verbal en la generación de confianza.

Más allá de este mecanismo biológico, otro aspecto clave de vital importancia que debe ser tenido en cuenta es la no linealidad de la narrativa conversacional; como muestran los estudios clásicos de Schegloff, Sacks y Jefferson, las interrupciones, pausas y repeticiones constituyen elementos esenciales para extraer significado y profundización. Las conversaciones humanas están marcadas por estos fenómenos complejos, tales como contradicciones internas, retornos sobre temas previamente tratados,

reparaciones conversacionales y silencios e interrupciones. La identificación de estos fenómenos, así como su gestión, son claves en la estrategia para profundizar en la conversación y obtener información de calidad del interlocutor para enmarcar y analizar el discurso.

Como ya expuso Schegloff en 1999, debemos entender la contradicción no como un error a eliminar sino como un recurso comunicativo legítimo y significativo que los interlocutores usan para negociar significados y avanzar en la conversación. Son estas dinámicas, como señala Ten Have, P. (2007) las que permiten a los participantes profundizar en temas, resolver contradicciones y gestionar la coherencia del discurso.

Considero que si bien se están haciendo avances al respecto, para llegar a la socialidad y la naturalidad del diálogo –clave para el éxito de los agentes conversacionales en aplicaciones reales– que señalaban Bickmore y Cassell (2005). aún queda camino por recorrer, porque los agentes conversacionales actuales no gestionan ni detectan estas dinámicas óptimamente, como evidencian diferentes estudios recientes:

La investigación de Wen et al. (2024) subraya la necesidad de que los sistemas puedan reconocer y gestionar contradicciones para evitar respuestas erróneas o incoherentes, un paso importante hacia interacciones más humanas y consistentes. Los autores investigan cómo los grandes modelos de lenguaje (LLMs) pueden ser desafiados (red teaming) para identificar y manejar diálogos contradictorios y presentan técnicas para evaluar y mejorar la capacidad de los modelos para manejar contradicciones dentro de una conversación.

Zheng et al. (2022) también ponen en evidencia la dificultad de identificar contradicciones en diálogos naturales y la importancia de contar con recursos específicos para distintas lenguas y culturas, lo que convierte la investigación en un aporte fundamental para mejorar la gestión de contradicciones en agentes conversacionales multilingües. Los autores presentan un conjunto de datos específico para la detección de contradicciones en conversaciones en chino (CDConv).

El estudio de Jin et al. (2022) destaca la complejidad de detectar contradicciones sutiles en conversaciones automatizadas, y aporta un método para mejorar la coherencia y naturalidad en las interacciones humano-máquina que se basa en la reescritura de expresiones (utterance rewriting) para la mejora de la identificación automática de contradicciones en diálogos y la corrección de ambigüedades.

Ignorar estas dimensiones no solo compromete la calidad de los datos recogidos por los agentes conversacionales y las decisiones que estos puedan respaldar, sino que también puede acarrear consecuencias legales, afectar la reputación de las organizaciones que los implementan y reproducir dinámicas de exclusión hacia comunidades diversas. Mención aparte merecen tanto el contexto en el que se enmarca la conversación como la cultura en la que se circunscribe, aspectos de vital importancia que abordaremos más adelante en mayor detalle.

Este trabajo tiene como propósito identificar y analizar las principales variables no técnicas que deben considerarse en el diseño y entrenamiento de agentes conversacionales orientados a obtener interacciones realistas, respetuosas y eficaces con usuarios humanos. Tiene en consideración la no linealidad de la narrativa conversacional propia de la interacción humana, con lo que se espera contribuir a abrir una línea de investigación incipiente en el campo de la inteligencia artificial conversacional.

Para ello, se propone una aproximación interdisciplinar que integra aportes de la sociología, la psicología, la antropología y la teoría de la comunicación entre otras disciplinas, con el objetivo de ofrecer recomendaciones éticamente fundamentadas y técnicamente aplicables. Estas se presentan a partir de una revisión crítica de las limitaciones actuales, las soluciones emergentes y las buenas prácticas existentes en el sector.

2. La confianza, clave de la comunicación

Como señalan Afroogh, Akbari, Malone, E. et al. (2024) “La inteligencia artificial sólo puede desarrollarse y adoptarse si satisface las expectativas y necesidades de las partes interesadas y de los usuarios, y es ahí donde el papel de la confianza se vuelve esencial”. La confianza es un elemento crucial en las interacciones humanas, esencial para que la comunicación sea fluida y significativa. Se crea y desarrolla a través de señales verbales y no verbales, consistencia en el comportamiento y empatía, pero si bien es igualmente importante, en el contexto de la interacción humano-máquina y especialmente en el caso de agentes conversacionales textuales, la construcción de confianza se ve afectada por la ausencia de estos elementos.

Si bien la comunicación humano-máquina está evolucionando rápidamente para parecerse a la comunicación humano-humano, sigue existiendo una brecha fundamental en cuanto a empatía, interpretación de matices, contexto y riqueza no verbal. Además, la comunicación humano-máquina (CHM) representa un cambio de paradigma respecto a la comunicación tradicional, pues la máquina asume el papel de comunicador, no sólo de canal o receptor.

No obstante, hemos de señalar que estudios han demostrado que las personas pueden desarrollar relaciones de confianza con máquinas, incluso en ausencia de empatía real. El programa ELIZA, desarrollado por Joseph Weizenbaum en el MIT en 1966, fue uno de los primeros casos en mostrar cómo los usuarios pueden proyectar emociones y atribuir comprensión a una máquina. A través de simples reformulaciones al estilo de un psicoterapeuta rogeriano, DOCTOR, el script más conocido de ELIZA, generaba una ilusión de escucha empática que llevó a muchos usuarios a compartir información personal y a interpretar las respuestas del sistema como signos de comprensión (Weizenbaum, 1966).

Este fenómeno reveló la tendencia humana a antropomorfizar la tecnología y dio lugar a una profunda reflexión ética por parte de su propio creador, especialmente en relación con la inteligencia artificial aplicada en contextos sensibles, como la psicoterapia, el ejército o la toma de decisiones éticas. Weizenbaum sostuvo que, aunque las máquinas pueden simular ciertos aspectos de la comprensión humana, no deberían ocupar roles que requieren juicio, empatía o responsabilidad moral, ya que carecen de conciencia, valores y contexto (Weizenbaum, 1976).

La capacidad de los usuarios para proyectar emociones y establecer vínculos con ELIZA se relaciona con la necesidad humana de ser escuchados y comprendidos. Estudios posteriores, como los de Bickmore y Cassell (2005), mostraron que los agentes conversacionales pueden activar expectativas sociales y emocionales mediante recursos como el diálogo relacional, la cortesía, la continuidad conversacional o la simulación de interés interpersonal. Esto constituye el núcleo del denominado efecto ELIZA, entendido como un mecanismo de proyección emocional mediante el cual los usuarios atribuyen comprensión, intencionalidad o sensibilidad a sistemas que únicamente producen respuestas computacionales.

Sin embargo, para que esa confianza proyectiva evolucione hacia una confianza funcional y sostenida, capaz de sostener interacciones eficaces y seguras en contextos complejos, es fundamental que los agentes cumplan una serie de requisitos. Diversas investigaciones han mostrado que los usuarios valoran especialmente la transparencia operativa y la explicabilidad, entendidas como la capacidad del agente para explicar sus decisiones, comunicar sus límites y expresar su nivel de certeza.

En un estudio tipo *Wizard of Oz* Joshi et al. (2024) evidenciaron que los participantes mostraban niveles significativamente más altos de comprensión, confianza y aceptación cuando el chatbot ofrecía explicaciones claras de sus decisiones.

De forma complementaria, Carter et al. (2024) encontraron que la comunicación explícita del grado de certeza de las respuestas del agente favorece una calibración más precisa de la confianza. Por su parte, Mahmud et al. (2022) señalan que la ausencia de explicabilidad alimenta fenómenos como la *aversión al algoritmo*, lo cual justifica la necesidad de permitir a los usuarios identificar claramente cuándo interactúan con una IA y ofrecer la posibilidad de escalar a un humano en contextos delicados o críticos.

Sarkar et al. (2023) revisaron agentes conversacionales en salud mental (VMHAs) y concluyeron que la

ausencia de explicabilidad y justificación representa un riesgo para la seguridad y la confiabilidad percibida del sistema, y Papagni et al. (2023) destacan que, aunque la explicabilidad no garantiza por sí sola la confianza, sí contribuye a que el agente sea percibido como más fiable y responsable desde una postura de ingeniería para sistemas confiables.

En conjunto, estos hallazgos refuerzan la idea de que los agentes conversacionales deben comunicar claramente sus capacidades, procesos de decisión y limitaciones para generar una confianza sostenible. Este hallazgo cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que, a la vista de estudios como el de (Mou & Xu, 2017; Gauder et al., 2023), la expresión de la personalidad de los usuarios y su nivel de confianza varían en función del tipo de interlocutor (humano vs. IA).

Otro aspecto a tener en cuenta son las expectativas del usuario sobre el comportamiento del agente, ya que también influyen en la calibración de la confianza. A este respecto, el estudio de Carter et al. (2024) señala como la comunicación significativa, más que el antropomorfismo superficial, facilita una calibración precisa de la confianza. Trataremos de profundizar en este aspecto, junto con otros de igual relevancia, en el siguiente apartado.

2.1. Presencia social

Se entiende por presencia social el grado en que el usuario percibe al interlocutor artificial como un ser socialmente presente y significativo. Según la definición clásica de Short, Williams y Christie (1976), la presencia social es “el grado de saliencia del otro en la interacción y, en consecuencia, de la relación interpersonal”. Esta dimensión resulta especialmente relevante cuando consideramos que la comunicación humano-máquina carece de elementos clave en la interacción humano-humano, como la empatía, las neuronas espejo o los canales no verbales. Esto provoca que la percepción de "presencia social" en una interacción con un agente virtual influya significativamente en la confianza del usuario, siendo uno de los factores que más incide en la calidad de la interacción entre humanos y agentes conversacionales.

Un estudio de Lee y Sun (2022) demostró que tanto la experiencia emocional como la presencia social percibida están directamente asociadas con múltiples dimensiones de la confianza en asistentes virtuales, lo que sugiere que la interacción con agentes que evocan una mayor presencia social puede facilitar la construcción de confianza al funcionar como un sustituto parcial de elementos ausentes tales como empatía, las neuronas espejo o los canales no verbales, haciendo que el usuario proyecte cualidades humanas sobre el agente.

Esto se logra a través de mecanismos como el uso de lenguaje coloquial, la capacidad para modular emocionalmente las respuestas, la referencia a contextos compartidos o la manifestación de una personalidad consistente. Numerosos estudios han mostrado que una mayor presencia social percibida se asocia con mayor confianza, mayor disposición a compartir información personal y una mejor experiencia conversacional. Así, considerar estas dimensiones en el entrenamiento de agentes no solo mejora la interacción, sino que permite compensar algunas de las principales carencias de la comunicación artificial.

La percepción de presencia social en los agentes conversacionales se ve favorecida por el uso de técnicas avanzadas de generación de lenguaje natural (NLG), que permiten modular el nivel de formalidad según el perfil del interlocutor y adaptar estructuras discursivas para asegurar la coherencia contextual. Estas capacidades no operan de manera aislada, sino que se integran en un ecosistema técnico basado en **tres pilares clave** del modelado del lenguaje y el aprendizaje automático:

Pilar I. Los sistemas de memoria conversacional

Las arquitecturas tipo *transformer*, base de los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs), emplean mecanismos de atención que permiten mantener la coherencia contextual a lo largo de diálogos extendidos. Estos mecanismos —como el *self-attention*— posibilitan que el modelo identifique relaciones

entre palabras o frases no contiguas y recuerde patrones conversacionales previos (Vaswani et al., 2017). En el contexto de agentes conversacionales, esta memoria se utiliza para recuperar preferencias, intenciones y tópicos tratados en turnos anteriores, permitiendo una continuidad narrativa y una adaptación progresiva al perfil del usuario. Modelos como GPT-4 y Claude han ampliado esta capacidad mediante ventanas de contexto más extensas, lo que permite mantener interacciones más profundas y coherentes a lo largo del tiempo (Anthropic, 2023; OpenAI, 2023).

Pilar II. El análisis multimodal

Más allá del texto, los sistemas avanzados integran señales de entrada provenientes de múltiples fuentes (voz, imagen, metadatos conductuales o contexto situacional) para enriquecer la interpretación del mensaje y permitir inferencias afectivas. Los trabajos de la denominada BERTology han mostrado cómo los modelos basados en transformers codifican distintos niveles de información lingüística y contextual (Rogers et al., 2020) permitiendo analizar no sólo la semántica del input textual, sino su correlación con variables como la latencia de respuesta, la longitud de los turnos, el uso de emojis, la repetición de términos o la fluctuación emocional detectada en voz o imagen. Por ejemplo, en sistemas como GPT-4V o PaLM-E (Google, 2023), se incorporan canales visuales, textuales y sensoriomotores que permiten interpretar el tono de voz, la expresión facial o incluso el contenido de imágenes, todo ello integrado con el contexto textual. Esta convergencia de señales permite inferir estados emocionales de forma más precisa y contextualizada (Lee & Sun, 2022; Al-Oraini, 2025).

Pilar III. La generación adaptativa

Los agentes más avanzados ajustan su estilo comunicativo mediante algoritmos de aprendizaje por refuerzo (*reinforcement learning*), particularmente a través del enfoque conocido como *reinforcement learning from human feedback* (RLHF). En este enfoque, los modelos aprenden a priorizar ciertas respuestas sobre otras en función de *reward models* entrenados con evaluaciones humanas que valoran factores como la claridad, la utilidad, la calidez o el tono adecuado del mensaje (Ouyang et al., 2022).

Estas métricas incluyen indicadores de satisfacción (por ejemplo, *User Satisfaction Score*, *Net Promoter Score*, *Resolution Rate*) y de engagement conversacional (como duración de la sesión, retorno del usuario, o trayectoria emocional). La literatura sobre autorrevelación de agentes antropomórficos sugiere que ciertos recursos conversacionales, como compartir información personal relevante, pueden aumentar la empatía percibida hacia el agente (Tsumura & Yamada, 2023).

En casos aplicados, como el de Replika, se ha demostrado que la generación adaptativa permite, incluso en contextos emocionales delicados, ajustar tanto el contenido como el estilo del mensaje para aumentar la conexión percibida con el usuario.

En contextos más técnicos, Salesforce Einstein GPT y Claude 3 han implementado modelos de recompensa orientados a maximizar tanto la eficiencia informativa como la empatía percibida en tareas de asistencia o ventas.

Al considerar estas dimensiones de forma integrada en el entrenamiento de agentes, no solo se mejora la calidad de la interacción, sino que se atenúan algunas de las limitaciones estructurales de la comunicación artificial, contribuyendo a generar interacciones más fluidas, naturales y emocionalmente significativas.

2.2. Empatía simulada

La empatía es un componente esencial en la comunicación humana, que facilita la comprensión y conexión emocional entre individuos. Este proceso está respaldado por las neuronas espejo, que se activan tanto al realizar una acción como al observar a otro realizarla, permitiendo una forma de "simulación interna" que es fundamental para la empatía y la comprensión de las intenciones ajenas.

En contraste, los agentes conversacionales carecen de esta capacidad innata. Esta circunstancia no es una novedad, así como tampoco las reflexiones éticas sobre el posible impacto de esta carencia en las interacciones con humanos. Como hemos señalado anteriormente, el propio Weizenbaum mostró ya en ELIZA cómo un sistema podía inducir en los usuarios una ilusión de comprensión conversacional (Weizenbaum, 1966), y posteriormente advirtió de los riesgos de atribuir a las máquinas capacidades de juicio, empatía o responsabilidad moral que no poseen (Weizenbaum, 1976).

Actualmente, y debido en parte al auge de modelos conversacionales basados en IA, esta cuestión vuelve a estar de actualidad. Prueba de ello son las palabras de Juli Ponce, catedrático de Derecho Administrativo en la Universitat de Barcelona, quien ha señalado que las máquinas de IA, al carecer de emociones y empatía, no deberían ocupar posiciones de decisión justa sobre personas (Pérez Colomé, 2025).

En contraste con estas afirmaciones, diversas investigaciones recientes han puesto de relieve un fenómeno llamativo: en contextos de apoyo emocional, las respuestas generadas por inteligencia artificial pueden ser percibidas como más compasivas que las humanas, incluso cuando los usuarios saben que están interactuando con una máquina. En un estudio prerregistrado, Ovsyannikova, de Mello e Inzlicht (2025) encontraron que evaluadores externos percibían las respuestas de IA como más compasivas que las ofrecidas por personas expertas.

De forma similar, Lee et al. (2024) evidenciaron que modelos como GPT-4 Turbo y LLaMA2 generaban mensajes calificados como más empáticos que los escritos por humanos en escenarios emocionales cotidianos. Estos hallazgos no implican que la IA experimente emociones, pero sí muestran que la percepción de empatía, aunque simulada, puede influir en la evaluación emocional de la interacción.

Liu et al. (2025) advierten, sin embargo, que estos efectos se basan en una ilusión conversacional que no debe confundirse con una comprensión auténtica, lo cual plantea interrogantes éticos sobre el diseño y uso de asistentes que imitan la emocionalidad humana. La evidencia empírica sugiere que, siempre que la interacción sea clara, respetuosa y no engañosa, el lenguaje empático generado por IA puede ser una herramienta valiosa en contextos de acompañamiento, siempre que se reconozca su carácter artificial y se eviten falsas atribuciones de intencionalidad o afecto.

A nuestros efectos, y sin olvidar que las máquinas carecen de neuronas espejo y de empatía experiencial, investigaciones recientes en IA socioemocional muestran que ciertos recursos conversacionales pueden favorecer la percepción de empatía. Entre ellos se incluyen la imitación de expresiones faciales, la modulación del tono vocal, la asociación de estados emocionales con patrones conversacionales y, de forma especialmente relevante, la capacidad del agente para compartir información “personal” significativa.

En este sentido, Tsumura y Yamada (2023) encontraron que la autorrevelación significativa por parte de agentes antropomórficos podía facilitar una mayor empatía de los humanos hacia ellos, favoreciendo también su aceptación y la calidad de la interacción. Según sus resultados, cuando una IA antropomórfica revela aspectos personales, los usuarios tienden a percibirla como más empática y confiable, lo que puede facilitar una conexión emocional más profunda. Este enfoque parte de la idea de que la autorrevelación, al igual que en las interacciones humanas, puede funcionar como una herramienta para construir relaciones más significativas entre humanos y agentes artificiales.

2.3. Personalidad y personalización en la comunicación humano-máquina

Las secciones anteriores han demostrado que la confianza inicial, la percepción de presencia social y la empatía simulada constituyen factores fundamentales para lograr un diálogo natural y efectivo con agentes artificiales. Sin embargo, las interacciones humanas están inevitablemente condicionadas por la variabilidad interindividual: lo que resulta claro, persuasivo o reconfortante para un usuario puede provocar rechazo o ambigüedad en otro. En este sentido, la teoría de la personalidad, particularmente el modelo Big Five, ofrece un marco empírico robusto para entender esta variabilidad. Diversos estudios

han evidenciado que la interacción inicial con agentes artificiales puede diferir significativamente de la interacción humano-humano en términos de apertura, afabilidad y disposición a la autorrevelación, por lo que resulta pertinente incorporar esta variable al análisis de confianza, presencia y empatía previamente desarrollados (Mou & Xu, 2017).

Variabilidad de la personalidad en HM vs. HH

La personalidad, definida como un patrón relativamente estable de rasgos conductuales y afectivos que modulan la percepción, procesamiento y expresión de información (Pervin, Cervone, & John, 2005), introduce una dimensión crítica en la interacción con agentes conversacionales.

Mou y Xu (2017) observaron que, durante el primer contacto con un agente artificial, los usuarios mostraban diferencias relevantes en apertura y afabilidad respecto a las interacciones humanas, lo que puede afectar a la disposición a revelarse personalmente y a la construcción inicial de confianza. Estos autores observaron específicamente que la reducción en apertura y afabilidad impacta negativamente en la disposición de los usuarios a revelarse personalmente, aumentando así la duración y complejidad inicial del diálogo.

Desde esta perspectiva, cabe plantear que una adaptación progresiva del estilo comunicativo al perfil del usuario podría contribuir a reducir parte de esta brecha inicial. Usuarios más extrovertidos podrían aceptar con mayor facilidad un ritmo comunicativo dinámico y coloquial, mientras que perfiles más introvertidos podrían preferir interacciones más pausadas y fórmulas de cortesía más elaboradas. En conversaciones humano-humano, este ajuste suele producirse de manera casi intuitiva; en cambio, el agente artificial debe inferirlo a partir de señales lingüísticas y contextuales.

Los avances en PLN permiten estimar rasgos de personalidad a partir de señales lingüísticas como la longitud media de cláusula, el uso de intensificadores, marcadores afectivos o patrones de elección léxica (Mairesse et al., 2007). Esa predicción, lejos de ser un fin en sí misma, puede servir para ajustar gradualmente el tono, la formalidad y la profundidad argumentativa, contribuyendo a una interacción más fluida.

Impacto en curva de aprendizaje y confianza inicial

La adaptación temprana del sistema al estilo comunicativo del usuario —mediante el ajuste del nivel de formalidad, la longitud de respuesta o las fórmulas de cortesía— puede reducir la fricción inicial propia de las interacciones humano-máquina. En este sentido, vincular personalidad y estilo lingüístico no debe entenderse como un refinamiento estético, sino como una posible vía para mejorar la claridad, la comodidad conversacional y la construcción progresiva de confianza.

Por ejemplo, proporcionar explicaciones breves y directas a usuarios que prefieren respuestas concisas, o respuestas más elaboradas a usuarios con mayor apertura intelectual, puede favorecer una experiencia conversacional más cómoda y reducir la fricción inicial. Asimismo, introducir pequeñas autorrevelaciones o recursos conversacionales alineados con un estilo más cercano puede aumentar la percepción de empatía, siempre que estas estrategias sean proporcionales al nivel de confianza acumulada y no generen una falsa atribución de intencionalidad o afecto al sistema (Tsumura & Yamada, 2023).

Técnicas para una personalización progresiva

Para lograr esta adaptación temprana, la literatura propone técnicas de perfilado progresivo que permiten inferir rasgos comunicativos a partir del lenguaje. El trabajo de Mairesse et al. (2011), basado en el modelo Big Five, mostró que determinados rasgos de personalidad pueden estimarse mediante señales lingüísticas presentes en la conversación y el texto. En el contexto actual, los modelos basados en transformers permiten ampliar este tipo de inferencias, aunque su uso en agentes conversacionales debe abordarse con cautela por sus implicaciones éticas y de privacidad.

Sin embargo, para evitar riesgos éticos asociados con el sobreajuste cultural, la inferencia opaca de rasgos psicológicos y la amplificación de sesgos, esta adaptación debe aplicarse de forma gradual, transparente, auditable y reversible. En el ámbito de los asistentes virtuales, Schadelbauer, Schlögl y Groth (2023) muestran que la personalidad se relaciona con la confianza hacia los agentes inteligentes, lo que refuerza la pertinencia de considerar esta dimensión en el diseño conversacional. No obstante, esa personalización no debe convertirse en una etiqueta fija ni en un mecanismo de segmentación opaco, sino en un proceso limitado, proporcional y sujeto a control por parte del usuario.

De ahí la necesidad de integrar el perfilado en procesos de documentación, auditoría de sesgo intercultural, minimización de datos y derecho al olvido, tal como señalan las Ethics Guidelines for Trustworthy AI (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (HLEG), 2019) y el marco regulatorio europeo en materia de inteligencia artificial (European Parliament and Council of the European Union, 2024). Estos controles aseguran no solo el respeto al derecho al olvido, sino también la equidad intercultural.

En síntesis, integrar la dimensión de personalidad en los agentes conversacionales cierra el ciclo confianza-presencia-empatía y ofrece una base relevante para la personalización dinámica, siempre que esta se desarrolle desde criterios de transparencia, proporcionalidad y control ético.

2.4. Comunicación no verbal

La comunicación humana no se limita al canal verbal: los gestos, las expresiones faciales, la postura y el tono de voz constituyen componentes fundamentales en la transmisión de significados y emociones. Si bien la conocida fórmula atribuida a Albert Mehrabian —que asigna solo un 7 % del impacto al contenido verbal frente al 93 % al tono y la expresión facial— se ha citado ampliamente, estos estudios se referían a contextos específicos en los que el mensaje verbal entra en conflicto con señales emocionales no verbales, y no deben generalizarse a toda forma de comunicación (Mehrabian & Ferris, 1967; Mehrabian & Wiener, 1967).

En situaciones comunicativas normales, donde existe coherencia entre los canales, la palabra sigue siendo el vehículo principal del contenido informativo, mientras que lo no verbal modula la interpretación, genera confianza y refuerza o atenúa el impacto emocional (Knapp, Hall, & Horgan, 2013; Burgoon, Guerrero, & Floyd, 2016).

Estudios recientes refuerzan esta visión contextual: en entornos educativos, la comunicación no verbal se ha mostrado relevante para la percepción de credibilidad y conexión emocional (Jasuli et al., 2024; Petković et al., 2024); en adolescentes, la comunicación verbal y no verbal influye en la percepción de la importancia del mensaje educativo (Rojo-Ramos et al., 2025); mientras que, en contextos de alta carga mental, como los equipos humano-robot en entornos sanitarios, la comunicación verbal clara puede resultar especialmente eficaz (Tanjim et al., 2025).

Estas evidencias sugieren que, si se busca generar interacciones humanas creíbles, emocionalmente

resonantes y eficientes, el diseño de agentes conversacionales no puede centrarse exclusivamente en la calidad del contenido verbal: debe contemplar también el contexto emocional, el tipo de interlocutor y la forma en que se transmite el mensaje, incluso cuando los canales no verbales o paraverbales solo puedan ser simulados. Esta limitación resulta especialmente relevante en agentes que operan principalmente a través de texto o interfaces reducidas, ya que no pueden captar ni expresar plenamente los matices gestuales, posturales o prosódicos de la interacción humana. Aunque los experimentos con robots humanoides muestran que la imitación de gestos, como la mirada directa, puede mejorar la interpretación de intenciones y la fluidez de la interacción, la riqueza de la comunicación no verbal humana sigue siendo difícil de replicar por completo.

2.5. Contradicciones, retornos y reflexividad

En la programación de agentes conversacionales, suelen pasarse por alto dinámicas fundamentales de la comunicación humana que resultan críticas para lograr interacciones más naturales, efectivas y significativas, siendo uno de los principales aspectos a tener en cuenta la contradicción en el diálogo y su gestión.

La contradicción en el comportamiento humano es un fenómeno complejo que refleja la inconsistencia entre ideas, emociones o acciones que entran en conflicto. Desde el análisis sociológico del discurso, estas inconsistencias no deben interpretarse necesariamente como errores o falsedades, sino como parte de la ambivalencia y variabilidad situada de la acción social (Martín Criado, 2014).

Identificar las contradicciones, que pueden ser de naturaleza lógica formal -donde se afirma y niega algo simultáneamente- o de carácter dialéctico, donde los elementos contradictorios coexisten y generan tensión productiva en el discurso requiere de habilidades que van más allá de la simple identificación de incongruencias lógicas; implica comprender el contexto pragmático en el que se producen, o lo que es lo mismo, las posibles motivaciones que pueden estar originándolas para seguir profundizando en el discurso, para lo que es necesario profundizar en la propia contradicción.

La investigación sobre reparación conversacional muestra cómo los hablantes gestionan naturalmente problemas de comprensión, formulación o coherencia dentro de la interacción. La auto-reparación auto-iniciada constituye una de las formas más frecuentes de resolución, donde el propio hablante se corrige, precisa o matiza lo expresado; también existen patrones en los que la intervención del interlocutor facilita que el hablante reformule o resuelva una tensión discursiva (Cebria, 2002; Batlle Rodríguez, 2015). Sin embargo, también existen patrones como la auto-reparación derivada del otro, donde un interlocutor señala indirectamente una contradicción y el hablante original la resuelve. Ambos tipos son habituales en la investigación cualitativa, siendo tarea del investigador su identificación y gestión mediante reformulaciones.

Para programar agentes conversacionales efectivos, es fundamental implementar tanto mecanismos de detección como estrategias de gestión no confrontativa. Los trabajos recientes sobre detección de contradicciones en diálogos muestran avances en la identificación automática de inconsistencias conversacionales, tanto mediante técnicas de red teaming como mediante benchmarks específicos para conversaciones en distintas lenguas (Wen et al., 2024; Zheng et al., 2022). En esta línea, Nie et al. (2021) introducen la tarea Dialogue COntradiction DETection (DECODE) y un conjunto de datos con diálogos contradictorios tanto entre humanos como entre humanos y bots, lo que supone un avance relevante en la identificación automática de contradicciones conversacionales.

No obstante, la verdadera complejidad no reside únicamente en detectar la contradicción, sino en gestionarla de forma sensible y no confrontativa. Desde una perspectiva cualitativa, esta gestión implica permitir que el agente señale, explore o devuelva la inconsistencia sin romper la alianza conversacional

ni generar una distancia insalvable con el interlocutor. Este punto resulta especialmente importante cuando la contradicción puede revelar patrones, tensiones o mecanismos que operan en el discurso a nivel consciente o no plenamente explicitado.

Intrínsecamente relacionada con la gestión de contradicciones aparece otra dinámica central del diálogo natural: los retornos conversacionales. Las conversaciones humanas no siguen una trayectoria lineal y predecible; los hablantes vuelven sobre temas previos, reformulan lo dicho, introducen matices o recuperan elementos aparentemente secundarios para construir significado de forma colaborativa.

A lo largo de mi trayectoria he podido observar que la construcción del significado en la conversación rara vez sigue una trayectoria lineal. Por el contrario, se apoya en tres dinámicas especialmente relevantes: los desvíos laterales, los retornos discursivos y los silencios. Los desvíos laterales permiten apartarse momentáneamente del hilo principal para aclarar, reparar o explorar una cuestión secundaria que emerge durante la interacción. En la literatura clásica sobre análisis conversacional, Jefferson (1972) conceptualizó estas dinámicas como *side sequences*, es decir, secuencias laterales que interrumpen temporalmente el curso principal del habla para resolver una cuestión derivada de la propia conversación. En una línea complementaria, McLaughlin (1984) mostró que la conversación no se organiza de forma estrictamente lineal, sino mediante estructuras de turnos, secuencias y digresiones que permiten gestionar la coherencia, resolver malentendidos y mantener la comprensión intersubjetiva.

Junto a estos desvíos laterales, los retornos discursivos constituyen otra dinámica fundamental: permiten volver sobre algo ya dicho para matizarlo, corregirlo, ampliarlo o reinterpretarlo. En muchas ocasiones, el sentido no aparece de forma completa en la primera formulación, sino que emerge progresivamente a través de reformulaciones, precisiones y relecturas retrospectivas del propio discurso. Esta capacidad de volver sobre lo dicho es crucial para la coherencia y la cohesión del intercambio comunicativo, especialmente cuando emergen problemas de comprensión, tensiones discursivas o procesos reflexivos.

Los silencios, por su parte, tampoco deben entenderse como una mera ausencia de comunicación. Pueden funcionar como indicadores paralingüísticos de duda, incomodidad, procesamiento cognitivo, resistencia, desacuerdo, emoción o necesidad de reformulación. En este sentido, silencios e interrupciones forman parte de la organización del turno de palabra y pueden cumplir funciones comunicativas relevantes dentro de la interacción (Lestary et al., 2017).

Desde esta perspectiva, el análisis de la organización secuencial de las reparaciones en interacción resulta especialmente útil, ya que muestra cómo los hablantes gestionan problemas de comprensión, precisión o adecuación mediante aclaraciones, correcciones, reformulaciones, pausas, desvíos laterales y vueltas sobre lo previamente dicho (Cebria, 2002; Batlle Rodríguez, 2015). Estas dinámicas no son errores ni anomalías del discurso, sino mecanismos ordinarios mediante los cuales los interlocutores sostienen la coherencia conversacional y construyen significado de forma colaborativa.

Incorporar esta capacidad en los agentes conversacionales requiere alejarse de modelos estrictamente lineales de diálogo y desarrollar arquitecturas capaces de identificar cuándo un usuario se desvía lateralmente para resolver una cuestión emergente, cuándo retoma un tema previo para reformular, matizar o reinterpretar una afirmación anterior, y cuándo un silencio o una pausa pueden tener valor comunicativo. Permitir que los agentes detecten y gestionen estas dinámicas podría mejorar la naturalidad, la profundidad y la sensibilidad contextual de la interacción, especialmente en conversaciones donde la comprensión depende de la acumulación progresiva de información y de la interpretación de señales discursivas no explícitas.

Para terminar, es necesario señalar la reflexividad como una dimensión fundamental del diálogo humano. Esta no se reduce a una simple recursividad cognitiva, sino que implica la capacidad de los interlocutores para transformar su pensamiento y su comprensión del entorno a través de la interacción situada. Desde los estudios etnográficos e interaccionales, Goodwin (2017) muestra cómo los participantes utilizan la estructura emergente del habla, la acción corporal y los recursos disponibles en el entorno para configurar y reconfigurar conjuntamente lo que está ocurriendo.

Desde la investigación cualitativa, los discursos no pueden entenderse como simples expresiones estables de opiniones o hechos, sino como producciones situadas en las que los hablantes presentan, ajustan y reformulan sus posiciones. La reflexividad permite que los participantes reconfiguren sus posturas, no necesariamente como síntoma de inconsistencia, sino como expresión de la naturaleza dinámica del pensamiento y de su adaptación al contexto. En este sentido, las personas pueden decir o hacer cosas distintas en situaciones diferentes con plena convicción, no por deshonestidad, sino porque el discurso se adapta al marco relacional, emocional y situacional en el que emerge.

El análisis conversacional reconoce que esta reflexividad se manifiesta no solo en el contenido verbal, sino también en señales paralingüísticas y no verbales presentes en la interacción. Pausas, cambios de volumen, énfasis en determinadas palabras o reformulaciones sucesivas pueden revelar procesos reflexivos en curso, momentos de búsqueda de precisión o posiciones de autoridad y experiencia.

Para desarrollar agentes conversacionales capaces de fomentar la reflexividad, es necesario diseñarlos no solo para proporcionar respuestas, sino para facilitar el pensamiento dialógico. Esto implica implementar mecanismos que detecten momentos apropiados para estimular reformulaciones, abrir espacios para la exploración de ideas contradictorias y favorecer la metacognición del usuario sobre su propio discurso.

Los agentes conversacionales del futuro deberán incorporar estos elementos para trascender el modelo de pregunta-respuesta y acercarse a una interacción más humana. Como hemos señalado, las contradicciones, los retornos conversacionales y la reflexividad no son anomalías a corregir, sino elementos constitutivos de un diálogo auténtico y productivo.

La efectividad de los agentes estará determinada no solo por su capacidad de proporcionar información precisa, sino por su habilidad para navegar la complejidad inherente al diálogo humano: detectar y gestionar contradicciones con sensibilidad, facilitar retornos conversacionales naturales y fomentar la reflexividad transformadora del pensamiento a través del diálogo. Esta visión requiere un enfoque interdisciplinar que integre avances en lingüística computacional con conocimientos acumulados sobre la naturaleza de la comunicación humana derivados de décadas de investigación cualitativa. Trabajos como los de Bickmore y Cassell (2005) y Fast et al. (2018) muestran la relevancia de diseñar agentes conversacionales capaces de sostener interacciones más naturales, sociales y orientadas a tareas complejas.

3. Contexto y matices en la comunicación humano-máquina: un desafío multidimensional

El contexto no constituye un añadido superficial, sino el sustrato mismo de la comunicación humana. Mientras que los agentes artificiales no puedan acceder a la experiencia vital compartida que otorga sentido a los matices lingüísticos, culturales y emocionales, su capacidad de interactuar eficazmente en entornos complejos seguirá siendo limitada. Así, una de las próximas fronteras en el desarrollo de agentes conversacionales podría ser la integración de mecanismos de aprendizaje contextual basados en observación multimodal continua, más allá de la mera instrucción explícita. Este paso resultaría imprescindible para avanzar hacia una inteligencia artificial verdaderamente comunicativa y

contextualizada.

La comprensión del contexto constituye uno de los pilares fundamentales en la comunicación humana. Esta capacidad no se limita a la decodificación del contenido explícito del mensaje, sino que involucra una compleja integración de factores culturales, situacionales, históricos y emocionales, que los interlocutores humanos procesan de manera intuitiva.

Para los agentes conversacionales basados en Inteligencia Artificial, esta dimensión representa una barrera tanto técnica como cognitiva de alta complejidad. Además, la dificultad para captar y reaccionar adecuadamente ante contextos implícitos compromete no solo la fluidez comunicativa, sino también la validez de la información obtenida en dichas interacciones.

Este desconocimiento o mala interpretación del contexto por parte de los agentes conversacionales puede acarrear consecuencias significativas. En el plano operativo, un agente que no identifica una situación de urgencia (como una emergencia médica) puede priorizar procesos estandarizados y demorar la atención requerida, pero también desde una perspectiva reputacional, donde se han registrado incidentes con chatbots que, por ejemplo, dieron información sobre tarifas inexistentes, con las consiguientes consecuencias de reclamación y reembolso (Borrego, 2024) o realizaron comentarios humorísticos sobre “huelgas de pilotos” en medio de un conflicto laboral real generando fuertes críticas públicas.

En el ámbito ético, los errores contextuales también pueden favorecer decisiones injustas, por ejemplo cuando sistemas de moderación automatizada interpretan de forma literal expresiones culturalmente situadas. A continuación, se desarrollan los aspectos clave para abordar este desafío.

3.1. Aspectos generales que desafían a la IA

Existen numerosos matices del lenguaje humano que los sistemas actuales no logran identificar con precisión, como por ejemplo la ironía y el sarcasmo. Esta carencia puede derivar en interpretaciones completamente opuestas al sentido original de un mensaje. Así, expresiones como “¡Claro, me ENCANTA que me golpeen con un palo o en la cabeza!” u “ODIO que me digan que maravillosa que soy” pueden ser leídas literalmente, provocando respuestas inadecuadas por parte del agente.

La detección automática del sarcasmo y la ironía ha sido objeto de múltiples estudios en diversos idiomas, con resultados dispares según el contexto cultural, la modalidad analizada y los recursos lingüísticos disponibles. En el marco de SemEval-2022, la tarea iSarcasmEval abordó la detección de sarcasmo intencional en inglés y árabe, mostrando la dificultad de identificar estos fenómenos incluso en lenguas con recursos relativamente consolidados (Abu Farha et al., 2022). En árabe, trabajos como el de Lotfy et al. (2022) evidencian igualmente la complejidad de detectar sarcasmo en contextos lingüísticos y culturales específicos.

En español, se han desarrollado corpus específicos y tareas competitivas que muestran la dificultad de detectar ironía en distintas variedades lingüísticas. La tarea IroSvA evaluó la detección de ironía en variantes del español, incluyendo España, México y Cuba, y puso de manifiesto la relevancia de atender a la variación dialectal y cultural en este tipo de sistemas (Ortega-Bueno et al., 2019).

Otros estudios han demostrado que la incorporación de modalidades adicionales mejora significativamente el rendimiento: Alnajjar y Hämäläinen (2021) muestran que la incorporación de información multimodal puede mejorar el rendimiento en la detección del sarcasmo, al añadir señales no textuales relevantes para la interpretación (audio, video).

Asimismo, los trabajos basados en corpus de foros en línea en español, como SOFOCO, muestran el interés de incorporar datos conversacionales reales para analizar fenómenos como el sarcasmo, la

agresividad verbal o la interpretación contextual en entornos digitales (Justo et al., 2018).

Estos datos sugieren que, aunque los sistemas actuales muestran buenos resultados en español, la comprensión del sarcasmo sigue siendo un reto especialmente en modalidades puramente textuales, y se beneficia claramente del contexto prosódico y gestual.

Los dobles sentidos y las ambigüedades son otro campo problemático, que representan un desafío significativo tanto para la comunicación humana como para los sistemas automáticos de procesamiento del lenguaje. Por ejemplo, en Español expresiones como “*Estoy caliente*” pueden interpretarse tanto como un estado de temperatura corporal como de excitación sexual, mientras que adjetivos como *listo/a* varían entre un significado positivo (“inteligente”) o negativo (“astuto” o “oportunista”), dependiendo del contexto discursivo en que se utilizan (Alcaraz Varó & Martínez Linares, 1997; Correas, 2025).

Estos fenómenos se inscriben dentro de la polisemia donde una misma unidad lingüística presenta múltiples significados potenciales dependientes del contexto y la equívocidad léxica, categorías ampliamente reconocidas por la lingüística moderna. En el ámbito del procesamiento del lenguaje natural (PLN), estas ambigüedades léxicas han sido ampliamente estudiadas; por ejemplo, los sistemas actuales emplean desambiguación de sentido léxico (WSD) que inicialmente se apoyaban en diccionarios estructurados o contextualización estadística y ahora emplean modelos contextualizados como BERTin (Cañete et al., 2023). No obstante, y tal y como muestra Suárez-Cueto (2004), incluso los enfoques más avanzados siguen mostrando limitaciones para resolver correctamente dobles sentidos no explícitos, sobre todo cuando no se cuenta con claves entonativas, gestuales o de conocimiento compartido. En definitiva, el reconocimiento adecuado de la ambigüedad en español requiere una integración de léxico, sintaxis, prosodia y conocimiento pragmático, lo que subraya la necesidad de modelos lingüísticos más cercanos a la interpretación humana.

Además, investigaciones centradas en español muestran que la resolución de ambigüedad léxica y sintáctica requiere métodos que integran tanto estrategias léxicas como de estructura oracional.

Investigaciones basadas en corpus del español, como los realizados con CREA y CORPES XXI, han documentado numerosos ejemplos donde la interpretación de palabras polisémicas depende de factores contextuales, sociolingüísticos e incluso prosódicos (RAE, 2025). Asimismo, estudios sobre ambigüedad sintáctica como los de Tena Dávalos y Pérez Álvarez (2017), destacan construcciones donde la estructura gramatical permite múltiples interpretaciones, el “*Vi a la niña con el telescopio*” que se recoge en la siguiente tabla.

Tipos de ambigüedad en español y ejemplos característicos

Tipo de ambigüedad	Ejemplo
Léxica	"Banco": asiento vs. entidad financiera
Sémica-pragmática	"Estoy caliente": temperatura vs. excitación
Sociolingüística	"Listo/a": elogio o crítica, según contexto social
Sintáctica	"Vi a la niña con el telescopio": ¿quién tiene el telescopio?
Prosódica	"¿Lo quieres?": tono puede significar enfado o ternura

Uno de los desafíos más relevantes en el diseño de agentes conversacionales es su limitada capacidad para comprender el contexto situacional de las interacciones, especialmente cuando estas involucran una carga emocional o relacional significativa. Diversos estudios han demostrado que los sistemas actuales carecen de mecanismos eficaces para detectar y responder adecuadamente a este tipo de matices, lo que puede derivar en respuestas inapropiadas o insensibles. Un ejemplo ilustrativo es el de un asistente virtual bancario que, ante la pregunta “¿Cómo transfiero dinero a mi ex?”, respondió con instrucciones técnicas sin considerar la posible carga emocional implícita. Aunque correcta desde un punto de vista funcional, esta respuesta revela una falta de sensibilidad contextual que compromete la

calidad y la humanidad de la interacción.

Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en investigaciones recientes. En un estudio sobre agentes de IA en contextos de apoyo emocional, los usuarios calificaron algunas respuestas como “borderline ofensivas”, señalando que, lejos de aliviar su malestar, lo intensificaban (Sharma et al., 2023). Asimismo, evaluaciones sobre chatbots de salud mental han mostrado que estos sistemas pueden resultar útiles en intervenciones estructuradas, pero también evidencian la necesidad de controlar cuidadosamente la adecuación emocional de sus respuestas (Fitzpatrick et al., 2017). Por su parte, Curry y Cercas Curry (2023) advierten que la simulación superficial de habilidades sociales sin una adecuada modelización ética del entorno puede generar efectos adversos, al ser percibida como fría, automatizada o incluso dañina.

Esta limitación resulta especialmente crítica en entornos sensibles, donde una interpretación literal de la consulta puede tener consecuencias contraproducentes. Se han reportado casos de sistemas que, al no identificar adecuadamente el contexto emocional del usuario, emitieron recomendaciones peligrosas, llegando incluso a alentar pensamientos suicidas. Este tipo de incidentes subraya la urgencia de incorporar mecanismos de detección emocional como parte del fine-tuning de los modelos, tal como se aborda en la sección 3.3 de este documento.

Desde una perspectiva aplicada, resulta imprescindible destacar que el impacto de esta carencia se intensifica a medida que aumenta la delicadeza de la situación. En mi experiencia durante más de una década liderando iniciativas de experiencia de cliente en el sector de telecomunicaciones, uno de los momentos más críticos se producía cuando un usuario solicitaba una baja por defunción. La gestión emocional de este punto de contacto podía convertir la experiencia en un detonante de rechazo absoluto o en un gesto memorable de cuidado, con profundas implicaciones reputacionales. La sensibilidad con la que se aborden estos momentos marca una diferencia sustancial en la percepción del servicio.

Finalmente, esta problemática plantea retos adicionales en materia de ética y privacidad. La detección automática de emociones complejas implica el procesamiento de información extremadamente sensible, lo que exige un enfoque riguroso y responsable. Tal como advierten Crawford y Paglen (2021), los sistemas de IA que operan con este tipo de datos deben ser diseñados desde una lógica ética que garantice tanto la protección de los usuarios como la integridad de los procesos.

El contexto histórico también representa una limitación crítica en el desempeño de los agentes conversacionales. A diferencia de los seres humanos, que integran recuerdos acumulados de interacciones pasadas de forma natural en sus intercambios comunicativos, los modelos actuales no retienen información más allá de los límites impuestos por su ventana de contexto. Por ejemplo, GPT-4 fue presentado inicialmente con una ventana de contexto de 8.192 tokens, junto con una versión ampliada de 32.768 tokens, lo que seguía imponiendo límites técnicos a la continuidad conversacional prolongada (OpenAI, 2023). Esta restricción impide construir relaciones basadas en historiales complejos o mantener referencias a eventos previos, lo que afecta directamente la continuidad, personalización y coherencia de la interacción.

Esta limitación técnica que se acaba de señalar hace que los sistemas actuales tengan serias dificultades para emular la acumulación narrativa propia del diálogo humano. No obstante, investigaciones recientes han comenzado a abordar esta limitación mediante el desarrollo de mecanismos de memoria persistente. El modelo RecallM (Kynoch et al., 2023) introduce una arquitectura de memoria adaptable orientada a mejorar la comprensión temporal y la actualización de información relevante a lo largo del tiempo de los agentes. Por su parte, HEMA (Ahn, 2025) combina memorias episódicas y semánticas mediante embeddings compactos, permitiendo diálogos coherentes durante más de 300 turnos y aumentando el recuerdo factual del 41 % al 87 %. La integración de bases vectoriales como memoria de largo plazo contribuye a conversaciones más fluidas, naturales y contextualmente informadas. Estas propuestas apuntan a superar los límites técnicos actuales, abriendo la posibilidad de agentes capaces de sostener interacciones prolongadas, adaptativas y realmente situadas en el tiempo.

3.2. Aspectos asociados a diferencias culturales

Mención aparte merece la dimensión cultural, a la que se dedica este apartado por su importancia y potencial impacto en la generación de recomendaciones inapropiadas, y es que aunque la globalización ha extendido ciertos patrones comunicativos comunes, no podemos ignorar las diferencias culturales, que influyen de forma decisiva en la interacción entre humanos y agentes, afectando tanto a la percepción social de la tecnología como a la efectividad de la comunicación.

La eficacia de los agentes conversacionales depende en gran medida de su capacidad para alinearse con los valores, normas y expectativas comunicativas propias de cada comunidad, pero esta dimensión ha sido históricamente subestimada en los procesos de diseño, programación y entrenamiento. Hoy, su relevancia se vuelve especialmente crítica si se considera la heterogeneidad de los contextos sociolingüísticos en los que estos sistemas operan gracias a la extensión y democratización de su uso.

Como ya hemos indicado anteriormente, los sistemas de procesamiento del lenguaje natural enfrentan dificultades generales en la gestión del contexto (por ejemplo, en la resolución de ambigüedades, la detección de ironía, la interpretación de la prosodia o la gestión del contexto histórico). En este apartado nos centraremos en los desafíos específicos derivados de las variaciones culturales, pragmáticas y lingüísticas entre las distintas sociedades.

Estas diferencias no solo afectan la interpretación semántica de determinadas expresiones, sino que también condicionan el estilo comunicativo, las normas de cortesía, la gestión del turno de palabra y las expectativas sobre la interacción. No se pretende hacer una revisión exhaustiva, sino poner de relieve la criticidad de esta dimensión que se considera infravalorada hasta este momento. Sirva para ejemplificar estos siete aspectos críticos que se considera que deben ser tenidos en cuenta al diseñar, programar y entrenar agentes conversacionales culturalmente sensibles y funcionalmente eficaces.

3.2.1. Estilos comunicativos y estrategias pragmáticas

Esta dimensión trata de reflejar cómo el contexto cultural incide en el estilo de comunicación (subtexto) en cómo se transmite el significado (si de forma implícita o explícita) y en cómo factores como la ironía, la cortesía y la entonación afectan la interpretación.

Uno de los principales desafíos en la interacción humano-máquina radica en las marcadas diferencias entre estilos comunicativos culturales. En las culturas de alto contexto (como Japón o India) gran parte del significado se transmite de forma implícita, a través de gestos, entonación y referencias a un contexto social compartido. Esta forma de comunicación asume que el interlocutor “entiende entre líneas”, con base en un trasfondo cultural común. Para los sistemas de procesamiento de lenguaje natural, esto presenta un reto crítico: sin acceso a claves no verbales autenticadas y dependiendo casi exclusivamente del texto, tienden a malinterpretar el subtexto o a ignorar elementos claves que no se expresan de forma explícita (Hall, 1976; Nisbett, 2003).

Por el contrario, en ambientes de bajo contexto, como Estados Unidos o Alemania, la norma comunicativa gira en torno a mensajes directos, literales y explícitos, siendo la claridad y la autoexplicación del mensaje prioritarios (Gudykunst et al., 1988). Este estilo se alinea mejor con los modelos de IA actuales, diseñados para procesar estructuras lingüísticas claras y explícitas, lo que facilita el acierto en la interpretación y respuesta.

Según Harris et al. (2024), los sistemas de reconocimiento automático del habla presentan sesgos asociados al género y al dialecto, lo que puede traducirse en mayores errores para hablantes de variedades minoritarias o acentos regionales. En un ejemplo más específico, Harwell (2018) documentó que usuarios con determinados acentos encontraban más errores de comprensión por parte de asistentes como Alexa y Google Assistant en mercados angloparlantes.

Tomemos un ejemplo habitual en Japón: “すみません”(sumimasen) puede significar disculpa o solicitud de permiso según el contexto y el tono. Un chatbot textual que no capte estas diferencias entonacionales podría ofrecer una respuesta inadecuada o incluso ofensiva. De manera similar, en algunos contextos interculturales, los silencios prolongados pueden funcionar como señales de respeto, acuerdo, cautela o procesamiento, mientras que un sistema automático podría interpretarlos erróneamente como ausencia de respuesta o desconexión (Nakane, 2007).

A pesar de estas tendencias generales, es importante considerar que la clasificación en base a la edad, el entorno (urbano vs rural), el canal (chat vs voz) o el rol social impactan las pautas comunicativas. No existen bloques culturales monolíticos. No obstante, comprender estas tendencias es esencial para diseñar agentes conversacionales que se adapten a los matices comunicativos de cada cultura, reduciendo errores de interpretación y mejorando la naturalidad de la interacción en entornos multilingües o globalizados.

3.2.2. Relaciones jerárquicas y normas de cortesía

Esta dimensión aborda cómo las expectativas relativas a la autoridad y formalidad varían entre culturas y condicionan la percepción y eficacia de los agentes conversacionales.

En culturas con una alta distancia al poder, como Corea del Sur, prevalece la deferencia institucional y una marcada expectativa de formalidad lingüística. El idioma coreano, por ejemplo, cuenta con múltiples niveles de formalidad en el habla, como 형식체 (hyeongsikche, "estilo formal"), 반말 (banmal, "lenguaje informal"), 합쇼체 (hapsyoche, "estilo muy formal") o 해요체 (haeyoche, "estilo semi formal") que se emplean según el estatus social del interlocutor y el contexto relacional (Lee & Ramsey, 2000).

Un estudio conductual comparativo entre participantes coreanos y británicos encontró que los primeros utilizan fórmulas significativamente más formales al interactuar con superiores, mientras que los británicos no modifican su registro en función del estatus del destinatario (Moon, Uskul, & Weick, 2019). Por lo tanto, un chatbot que se dirija a un usuario coreano sin activar el nivel adecuado de formalidad, como por ejemplo usar 해요체 (haeyoche, "estilo semi formal") en lugar de 합쇼체 (hapsyoche "estilo muy formal") para una persona mayor, podría percibirse como irrespetuoso o inadecuado.

En contraste, en las culturas igualitarias como las de los países nórdicos o incluso en el Reino Unido, el uso uniforme de un registro informal o neutral es generalmente bien aceptado, mientras que la excesiva formalidad puede generar distancia emocional, parecer artificial o poco accesible. Esto ha sido evidenciado en el diseño de chatbots para atención pública en Suecia y Dinamarca, donde pareció preferirse un tono cooperativo y cercano adaptado a los valores igualitarios.

La cortesía automatizada también influye en la percepción de los sistemas. Monteiro et al. (2023) muestran que las estrategias lingüísticas de cortesía en chatbots pueden analizarse desde la perspectiva del análisis conversacional, atendiendo a recursos como mitigadores, fórmulas de agradecimiento, disculpas o expresiones orientadas a suavizar la interacción. Estos recursos pueden contribuir a una experiencia de usuario más fluida, especialmente en contextos formales o institucionales, aunque su eficacia depende del tipo de usuario, del dominio de uso y de las expectativas culturales asociadas al registro comunicativo.

En términos de diseño, esto sugiere que recursos lingüísticos aparentemente simples —como fórmulas de agradecimiento, disculpas, mitigadores o expresiones de cortesía— no deberían tratarse como elementos ornamentales, sino como componentes pragmáticos que pueden afectar a la percepción de adecuación, respeto y naturalidad del agente.

Asimismo, el estudio ExplainItAI muestra que la confianza y la percepción de los sistemas de IA pueden variar según el contexto cultural, el dominio temático y el modo en que se ofrecen las explicaciones. En la comparación entre participantes de Corea del Sur y Alemania, Kang et al. (2025) observaron diferencias culturales relevantes en la confianza, la experiencia de usuario y la percepción general de la IA, lo que refuerza la necesidad de adaptar las explicaciones y el registro comunicativo al contexto sociocultural del usuario.

Por todo ello, los agentes conversacionales deben ser diseñados con sensibilidad cultural para ajustar dinámicamente su registro lingüístico en función de las expectativas jerárquicas de cada sociedad. Esto implica no solo desarrollar repertorios lingüísticos diferenciados, sino también integrar mecanismos de detección del contexto social y cultural del usuario (ya sea mediante geolocalización, inferencia del lenguaje utilizado o preguntas directas sobre preferencias comunicativas). Una mala adecuación puede traducirse no solo en incomodidad, sino en un descenso significativo de la eficacia y la confianza depositada en el sistema.

3.2.3 Percepción de la retroalimentación y alineación de valores

Esta dimensión analiza cómo las diferencias culturales influyen en la forma en que los usuarios reciben, interpretan y valoran la retroalimentación ofrecida por los agentes conversacionales, y hasta qué punto esta está alineada con los valores culturales del entorno.

En sociedades individualistas, como Australia o Estados Unidos, la retroalimentación directa y centrada en el rendimiento personal suele ser vista como un estímulo positivo y una oportunidad de mejora individual (Heine et al., 1999). En cambio, en culturas colectivistas, como Japón, China o Indonesia, la crítica directa puede percibirse como una amenaza a la armonía grupal, lo que puede generar incomodidad o rechazo. Esto es especialmente crítico en el entorno digital: por ejemplo, un estudio en Indonesia mediante encuestas a estudiantes médicos descubrió que la retroalimentación grupal (anónima) ...era valorada más que la individual, en consonancia con normas culturales que priorizan la cohesión social (Suhoyo et al., 2018).

Investigaciones nacionales respaldan este contraste: en sociedades con baja distancia al poder y alto individualismo, los sistemas de evaluación directa, como los chatbots de formación profesional, mejoran el desempeño incremental y la autoconfianza. Sin embargo, en culturas colectivistas, los mismos enfoques pueden generar tensiones y resistencia al ser percibidos como juicios personales en lugar de comentarios constructivos (Suhoyo et al., 2018; Rhee et al., 2020).

La alineación de los valores también se hace evidente en modelos de IA populares. Un estudio comparativo encontró que GPT tendía a reflejar una orientación más colectiva y holística al responder en chino, mientras que en inglés presentaba una postura más independiente y analítica (Lu et al., 2025). Esto evidencia que los modelos pueden arraigar valores culturales en sus recomendaciones, y que una falta de alineación puede reducir la confianza y pertinencia del agente en entornos culturales diversos.

En el ámbito del feedback automatizado, sistemas como los chatbots de recursos humanos deben modular tanto el contenido como la forma del mensaje: su tono verbal, la selección de métrica (individual vs grupal), y la estructura argumental deben adaptarse al estilo cultural del usuario. Por ejemplo, explicar resultados agregados a un grupo en Indonesia puede reforzar la cohesión y confianza en la herramienta.

En resumen, los agentes conversacionales deben estar diseñados para distinguir entre estilos de feedback, orientando sus mensajes conforme al carácter cultural del usuario. Esto implica sistemas

híbridos capaces de ofrecer retroalimentación individualizada o colectiva según la orientación cultural, y de expresar esa retroalimentación en un tono que sea percibido como respetuoso y constructivo.

3.2.4. Interpretación simbólica y contenido visual/lingüístico

Esta dimensión se centra en cómo los símbolos visuales (como emojis, colores, e iconografía) y el lenguaje figurado (metáforas, modismos) adquieren significados diversos según el contexto cultural, influyendo directamente en la adecuación y eficacia de los agentes conversacionales.

En un estudio sobre chatbots para e-commerce, Meng, Lu y Xu (2025) mostraron que el uso de emojis en determinadas estrategias de respuesta podía reducir la distancia psicológica entre usuario y agente, favoreciendo la intención de compra. No obstante, el uso indiscriminado de emojis sin adaptación cultural puede generar confusión o rechazo.

En este sentido, hemos de entender que los emojis no constituyen un lenguaje universal, sino herramientas semióticas multimodales cuya interpretación está profundamente mediada por el contexto cultural. Su función va más allá de lo ornamental: sustituyen o complementan el texto y comunican emociones, intenciones o matices pragmáticos. Sin embargo, su significado puede variar significativamente entre culturas.

Pensemos en una sonrisa emoji o en dos palmas de manos juntas: su significado puede variar significativamente según el contexto cultural. La misma sonrisa 😊 puede transmitir cercanía en Occidente mientras que en Japón se puede percibir como un intento por ocultar incomodidad o timidez. Guntuku et al. (2019) compararon el uso de emojis en redes sociales de China, Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, encontrando patrones normativos compartidos, pero también variaciones distintivas en temas como muerte, dinero, emociones o familia.

De forma complementaria, Lyu et al. (2024) mostraron que GPT-4V tiende a malinterpretar emojis cuando se emplean en contextos culturales no angloparlantes. Cuando los emojis tienen múltiples interpretaciones culturales —como 🙏, 😊, 🐸 o 🦋—, el modelo tiende a priorizar la interpretación más común en el mundo anglosajón, aunque esta no sea necesariamente la adecuada para el contexto dado. Esto se relaciona con el predominio del inglés y de normas culturales occidentales, especialmente estadounidenses, en los datos de entrenamiento de muchos modelos multimodales, lo que genera un sesgo cultural y pone de manifiesto la necesidad de adaptar los sistemas multimodales a contextos culturales diversos, ya que la interpretación incorrecta de símbolos tan comunes como los emojis puede causar malentendidos, falta de empatía o incluso ofensas no intencionadas.

Otro ejemplo lo encontramos con el emoji 🙏 que en Occidente se interpreta como choque de manos, súplica o rezo, en India es saludo (Namasté), en Japón agradecimiento o rezo y en la región árabe se evita su uso en determinados contextos por su interpretación religiosa.

Estas diferencias no son meramente anecdóticas, sino que se relacionan con tradiciones iconográficas, normas culturales y sensibilidades religiosas diversas. En contextos árabes e islámicos, determinados recursos visuales pueden requerir una adaptación específica para evitar lecturas ofensivas, inapropiadas o culturalmente desajustadas. Kraidy (2009), desde el análisis de la política y los medios árabes, muestra cómo los formatos mediáticos deben negociarse con códigos culturales locales, lo que refuerza la necesidad de que los agentes conversacionales adapten también sus recursos visuales y simbólicos al contexto de uso.

En este contexto, el uso no adaptado de emojis por parte de agentes conversacionales puede derivar no solo en malentendidos semánticos, sino en barreras éticas o simbólicas que comprometan la aceptación del sistema. Por tanto, la sensibilidad cultural en el diseño visual y figurativo de la interacción con

inteligencia artificial se vuelve imprescindible, especialmente en contextos donde los símbolos visuales tienen una fuerte carga religiosa, normativa o identitaria.

Los colores también están cargados de significado cultural, por lo que pueden generar respuestas emocionales distintas ante un mismo estímulo. La investigación intercultural ha mostrado que los significados afectivos del color varían entre culturas y que estas diferencias pueden tener implicaciones relevantes para el marketing, el diseño y la comunicación visual (Adams & Osgood, 1973; Aslam, 2006; Mahnke, 1996).

Por ejemplo, en China, el rojo evoca prosperidad, buena suerte y celebración, hasta tal punto que en contextos financieros asiáticos podemos observar inversiones de la convención de color de las gráficas de pérdidas/ganancias (donde el verde se asocia a pérdida, y rojo a ganancia). No obstante, el rojo también puede tener connotaciones negativas como la muerte o al haberse "tachado" a alguien al escribir su nombre en tinta roja. En contraste, en Occidente el rojo se asocia, en términos generales, con peligro o emergencia (aunque en algunos contextos específicos puede asociarse a buena suerte, sensualidad o éxito).

También encontramos diferencias con el blanco, usado en Occidente para pureza, pero asociado al luto en China y Sri Lanka, o con el amarillo, que en Occidente tiene asociaciones ambivalentes (optimismo, cobardía), mientras que en China representa nobleza y autoridad y en Irán, puede simbolizar enfermedad o sabiduría.

Los modismos y metáforas lingüísticas representan otro reto significativo para los agentes conversacionales, ya que su interpretación está profundamente enraizada en patrones culturales y cognitivos específicos. A diferencia del lenguaje literal, las metáforas y expresiones idiomáticas no siempre pueden traducirse palabra por palabra, ya que remiten a marcos culturales distintos.

Tal como expusieron Lakoff y Johnson (1980) en su obra fundacional *Metaphors We Live By*, las metáforas no son simples adornos retóricos, sino estructuras conceptuales que modelan nuestra forma de pensar, actuar y comunicarnos. Si bien enfocados en el inglés estadounidense, los autores mostraron cómo las metáforas conceptuales varían culturalmente; por ejemplo, en inglés estadounidense es común conceptualizar el tiempo como dinero ("spending time"), el amor como un viaje ("we're at a crossroads") o los debates como combates ("he shot down my argument"). Estas metáforas, si se trasladan literalmente a otros contextos culturales, pueden perder su fuerza expresiva o incluso resultar ininteligibles.

En el ámbito económico, Boers y Demecheleer (1997) analizaron expresiones como "inflation is a monster" o "the market is nervous", mostrando cómo tales metáforas dominan el discurso económico occidental pero no se corresponden necesariamente con la forma en que otras culturas entienden estos fenómenos. En contextos donde la inflación se describe con términos más técnicos o neutrales, estas imágenes pueden sonar alarmistas o exageradas cuando se traducen literalmente por un sistema automático.

El problema se agrava cuando los sistemas de inteligencia artificial, como los traductores automáticos o los chatbots multilingües, procesan estas expresiones sin reconocer su carga cultural. Una metáfora que funciona en una comunidad lingüística puede resultar alarmista, exagerada, opaca o incluso ininteligible cuando se traslada literalmente a otro contexto cultural. Por ello, los agentes conversacionales deben contar con mecanismos que identifiquen metáforas y expresiones idiomáticas culturalmente cargadas y, en lugar de traducirlas literalmente, busquen equivalencias funcionales en la lengua usada o reformulen el contenido para preservar su eficacia comunicativa.

A nivel pragmático, esto implica que los agentes conversacionales deben contar con mecanismos que identifiquen las metáforas y expresiones idiomáticas culturalmente cargadas y, en lugar de traducirlas literalmente, busquen equivalencias funcionales en la lengua usada o reformulen el contenido para

mantener su eficacia comunicativa. La sensibilidad a estas estructuras conceptuales puede marcar la diferencia entre una interacción fluida y un malentendido crítico, especialmente en dominios donde la empatía y la claridad son claves, como la salud, la educación o el soporte emocional.

Para el diseño global de chatbots, esto implica integrar sistemas que ajusten dinámicamente símbolos, colores y emojis de acuerdo con la cultura del usuario, y que utilicen metáforas o expresiones figuradas solo cuando el contexto y los datos culturales lo permitan. Esto mejora la claridad, evita malentendidos y refuerza la percepción de empatía.

3.2.5. Adopción tecnológica y resistencia al cambio

Esta dimensión examina las actitudes culturales frente a la incorporación de nuevas tecnologías, particularmente en lo que respecta a la aceptación o rechazo de los agentes conversacionales, ya que la manera en que una sociedad valora el cambio, la novedad y la automatización afecta directamente a la penetración, el uso sostenido y la percepción de utilidad de estos sistemas.

Culturas con alta orientación hacia la innovación y menor apego a las tradiciones pueden mostrar una mayor disposición inicial hacia soluciones digitales y agentes conversacionales. En estos entornos, la tecnología tiende a asociarse con progreso, eficiencia y competitividad, aunque la aceptación efectiva depende también de factores como la confianza, la utilidad percibida, la experiencia previa y el grado de adaptación al contexto de uso.

En contraste, en contextos donde predominan mayor incertidumbre normativa, apego a formas tradicionales de comunicación o preferencia por relaciones cara a cara, la adopción de agentes automáticos puede encontrar más resistencias, especialmente si estos sustituyen el trato humano directo. La preferencia por la relación interpersonal, el valor asignado a la atención humana o la desconfianza hacia decisiones automatizadas pueden actuar como barreras relevantes (The Culture Factor Group, s. f.).

A ello se suma la llamada “aversión al algoritmo”, un fenómeno ampliamente documentado por Dietvorst et al. (2015), que muestra que los usuarios tienden a desconfiar de las decisiones de sistemas automatizados incluso cuando su desempeño es superior al humano. Esta desconfianza se agrava en entornos de baja alfabetización digital o cuando la tecnología se percibe como impuesta desde fuera, sin adaptación al contexto cultural local.

Un ejemplo ilustrativo es el de la implementación de chatbots para servicios municipales en zonas rurales de España: a pesar de su utilidad objetiva para simplificar trámites, muchos usuarios mayores pueden optar por acudir presencialmente a las oficinas si perciben estos sistemas como fríos, impersonales o difíciles de comprender. La literatura sobre aceptación de tecnología digital en personas mayores muestra que la utilidad percibida, la facilidad de uso, la confianza y el acompañamiento son factores relevantes para favorecer la adopción de nuevas herramientas digitales (Murciano Hueso et al., 2022).

Por tanto, la adopción tecnológica no puede entenderse como una cuestión meramente funcional, sino cultural y simbólica. Requiere intervenciones que integren la tecnología de manera orgánica, con capacitación adecuada, mecanismos de asistencia accesibles y estrategias de comunicación sensibles a los valores y expectativas del grupo objetivo. Solo así los agentes conversacionales podrán percibirse como aliados útiles, en lugar de intrusos artificiales.

3.2.6. Gestión del turno conversacional y temporalidad

Esta dimensión explora cómo distintas culturas gestionan la toma de turno, los silencios, las interrupciones y la espera en la interacción comunicativa. La temporalidad conversacional está profundamente marcada por normas culturales que condicionan tanto la fluidez como la percepción de cortesía y eficiencia en la interacción humano-máquina.

En algunos contextos culturales, como el japonés, el silencio puede tener un valor comunicativo positivo: puede denotar respeto, reflexión o acuerdo tácito (Nakane, 2007). Sin embargo, en contextos como el estadounidense o brasileño, un silencio prolongado suele interpretarse como incomodidad, desinterés o fallo técnico. Esta diferencia implica que un agente conversacional que interrumpe de forma prematura una pausa en Japón puede percibirse como irrespetuoso, mientras que en Estados Unidos esa misma espera puede ser vista como un fallo del sistema (Nakane, 2007).

En relación con la gestión de turnos, estudios como los de Stivers et al. (2009) han demostrado que el tiempo promedio de latencia entre turnos varía significativamente entre culturas. En los Países Bajos, los hablantes tienden a responder rápidamente (promedio de 200 milisegundos), mientras que en Dinamarca o Japón las respuestas tienden a demorarse más de un segundo. Para los agentes conversacionales, esta variación representa un reto técnico y comunicativo: deben modular su comportamiento conversacional para alinearse con las expectativas temporales del usuario sin parecer apáticos o invasivos.

El solapamiento o la interrupción también adquieren connotaciones distintas según el contexto cultural: en algunos entornos pueden interpretarse como señal de entusiasmo o implicación, mientras que en otros pueden percibirse como descortesía o falta de control conversacional. Así, un sistema que corta a un usuario para completar su frase puede ser percibido como colaborativo o como maleducado, según el contexto cultural.

Los tiempos de respuesta también están mediados por el canal (voz frente a texto). En aplicaciones de mensajería, algunas culturas toleran y esperan tiempos de espera prolongados, mientras que en otras se asume la inmediatez. La capacidad de los agentes para gestionar estos tiempos sin generar frustración es crucial para la experiencia del usuario.

Por todo ello, los sistemas deben incorporar modelos dinámicos de gestión del tiempo conversacional, integrando sensores de latencia cultural, aprendizaje adaptativo y configuraciones personalizadas de tiempo conversacional.

3.2.7. Expectativas sobre la agencia y autonomía del sistema

Esta dimensión aborda cuánto margen de iniciativa se espera (o se permite) a un agente conversacional en distintos contextos culturales. La agencia percibida del sistema (es decir, su capacidad para actuar de forma autónoma, hacer sugerencias o tomar decisiones) está sujeta a normas culturales sobre autoridad, control y confianza.

En culturas orientadas a la colectividad y al respeto por la autoridad, puede aceptarse mejor que un sistema asuma un rol más activo —por ejemplo, sugiriendo pasos, insistiendo en acciones recomendadas o interviniendo para corregir errores del usuario— cuando esa intervención se percibe como alineada con el bienestar del grupo, la eficacia colectiva o el resultado óptimo.

En cambio, en culturas más individualistas u orientadas a la autonomía personal, una intervención excesivamente proactiva puede percibirse como invasiva o paternalista. En este sentido, Araujo et al. (2020) muestran que la confianza y la percepción de los sistemas de decisión automatizada dependen en gran medida de cómo los usuarios interpretan su autonomía, su capacidad de control y la legitimidad de la intervención algorítmica.

También varía la expectativa sobre la empatía y proactividad del sistema. En algunos contextos se valora que el agente muestre iniciativa emocional (por ejemplo, reconociendo frustración o malestar), mientras que en otros esto puede interpretarse como una intromisión emocional inapropiada.

Los asistentes virtuales que operan en múltiples culturas deben, por tanto, estar preparados para ajustar su nivel de agencia en función de señales culturales detectadas (como el idioma, el canal de uso o la localización geográfica). Esto puede lograrse mediante configuraciones de autonomía ajustables,

modelos de aprendizaje basados en retroalimentación o incluso a través de preguntas exploratorias sobre las preferencias del usuario.

El diseño adaptativo en este aspecto no solo mejora la experiencia del usuario, sino que previene conflictos interculturales derivados de malentendidos sobre los límites de la acción automática.

3.2.8. Ética y sesgos algorítmicos

La dimensión ética atraviesa todas las interacciones entre humanos y sistemas automatizados, pero adquiere especial relevancia cuando se introducen diferencias culturales, ya que los sesgos algorítmicos pueden amplificarse al extrapolar modelos entrenados en contextos mayoritarios (generalmente anglosajones) a entornos socioculturales distintos. Estos sesgos no solo afectan la calidad técnica del servicio, sino que pueden producir efectos discriminatorios, erosionar la confianza del usuario o incluso reproducir dinámicas de exclusión.

Numerosos estudios han demostrado que los modelos de lenguaje y visión artificial tienden a reflejar las normas, creencias y prejuicios presentes en sus datos de entrenamiento. Por ejemplo, Buolamwini y Gebu (2018) mostraron cómo los sistemas de reconocimiento facial ofrecían tasas de error significativamente mayores en personas con tonos de piel oscuros, especialmente mujeres negras, lo que evidencia un sesgo racial y de género. En el ámbito conversacional, investigaciones de Bender et al. (2021) alertan sobre cómo los LLMs pueden reproducir discursos colonialistas, estereotipos de género o discriminaciones lingüísticas al estar entrenados con corpus desbalanceados en representatividad cultural.

En entornos multiculturales, esto plantea un dilema crítico: ¿Cómo garantizar que los agentes conversacionales actúen de forma justa, inclusiva y sensible al contexto? El problema no reside únicamente en el diseño técnico, sino también en las decisiones políticas y éticas que guían la curaduría de datos, la selección de modelos y la evaluación de resultados.

Algunos enfoques prometedores han surgido en respuesta a este desafío. El modelo *Fairness through Awareness* (Dwork et al., 2012) propone introducir mecanismos explícitos para detectar y corregir desigualdades de tratamiento entre grupos. Por otro lado, iniciativas como la de Google (2018) o el marco europeo *Ethics Guidelines for Trustworthy AI* (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, 2019) han delineado principios rectores como la explicabilidad, la equidad, la ausencia de sesgo y la supervisión humana.

En la práctica, aplicar estos principios a los agentes conversacionales implica evaluar continuamente el comportamiento del sistema en diferentes idiomas, géneros, acentos y registros culturales; incluir mecanismos de auditoría que identifiquen resultados discriminatorios o inapropiados; ofrecer vías de corrección o apelación para los usuarios; e introducir transparencia operativa sobre cómo se toman las decisiones automatizadas.

En resumen, una IA conversacional verdaderamente funcional y global no solo debe hablar diferentes lenguas, sino también operar con responsabilidad cultural, equidad estructural y sensibilidad ética. La integración de estos principios no es una opción estética, sino una condición fundamental para el desarrollo de sistemas realmente inclusivos.

3.3. Técnicas actuales para abordar el contexto y soluciones emergentes

Actualmente, se han desarrollado diversas estrategias para mitigar las limitaciones contextuales de los agentes conversacionales. El análisis de sentimiento, basado en aprendizaje automático, permite inferir estados emocionales aproximados, aunque aún no logra distinguir con fiabilidad matices críticos como la diferencia entre ironía, tristeza, frustración o sarcasmo. Asimismo, la ampliación de las ventanas de contexto ha mejorado la continuidad conversacional, como muestra la introducción de ventanas de contexto ampliadas en modelos como Claude (Anthropic, 2023), pero no resuelve por sí sola el problema

de la comprensión situada.

Por su parte, los mecanismos de memoria externa y persistente permiten almacenar interacciones previas y recuperar información relevante para sostener diálogos más prolongados. Modelos como RecallM y HEMA apuntan en esta dirección, al proponer arquitecturas orientadas a mejorar la comprensión temporal, la actualización de información y la continuidad conversacional (Kynoch et al., 2023; Ahn, 2025). No obstante, estas soluciones también plantean desafíos importantes en términos de privacidad, sincronización, control del usuario y gestión de información sensible.

Ante estos desafíos, se están desarrollando soluciones emergentes basadas en adaptación cultural, personalización contextual y evaluación humana de casos sensibles. Entre ellas se incluyen el fine-tuning con datos culturalmente específicos, los modelos de conciencia contextual capaces de incorporar variables como ubicación, canal de uso o eventos locales, y los sistemas human-in-the-loop, que derivan a operadores humanos aquellas conversaciones en las que se detectan riesgos emocionales, malentendidos relevantes o posibles daños. Estas estrategias no eliminan por completo las limitaciones contextuales, pero permiten avanzar hacia agentes conversacionales más sensibles, adaptativos y responsables.

4. Dimensiones clave en el diseño y desempeño de agentes conversacionales

Como hemos visto en los apartados anteriores, el diseño de agentes conversacionales no debería limitarse a cuestiones algorítmicas o de procesamiento de lenguaje natural, motivo por el que se propone un abordaje integral que contemple las múltiples dimensiones que inciden en la percepción, interacción y efectividad de estos sistemas.

Los hallazgos de las investigaciones citadas demuestran cómo la comunicación entre humanos y agentes conversacionales implica desafíos complejos que trascienden los aspectos meramente técnicos, motivo por el que se enfatiza la necesidad de considerar dimensiones adicionales a la programación y al diseño de prompts. En particular, resulta fundamental integrar elementos que favorezcan la presencia social, la empatía y una comunicación significativa, con el objetivo de potenciar tanto la eficacia como la aceptación de estos sistemas.

En esta sección se examinan tres dimensiones fundamentales: la visual, la comunicativa y la funcional, así como la importancia de que entre ellas exista coherencia.

4.1. Dimensión visual, representación gráfica y diseño de avatares

La representación visual de los agentes tiene un impacto significativo en la forma en que las personas interpretan sus capacidades y su nivel de agencia. Uno de los retos principales en este ámbito es lograr un realismo controlado: las representaciones excesivamente humanas pueden suscitar incomodidad cuando su apariencia no se corresponde con las limitaciones funcionales del sistema, mientras que los diseños claramente estilizados o artificiales pueden reducir expectativas excesivas sobre la competencia humana del agente y facilitar una interacción más natural y tolerante al error.

En términos de dinamismo expresivo, los sistemas visuales pueden incorporar señales faciales, gestuales o posturales para reforzar la coherencia entre el contenido emocional del mensaje y la expresión del agente. No obstante, estas señales deben calibrarse cuidadosamente para evitar una simulación engañosa de comprensión, intención o empatía real.

La dimensión visual también debe considerarse desde una perspectiva de accesibilidad multimodal. Las representaciones gráficas han de adaptarse al dispositivo utilizado —desde un reloj inteligente hasta un entorno de realidad virtual— y ser compatibles con tecnologías asistivas, como descripciones visuales sonorizadas o interfaces adaptadas a personas con discapacidad visual.

4.2. Dimensión comunicativa: estilo lingüístico y patrones discursivos

El lenguaje empleado por los agentes conversacionales desempeña un rol central en la construcción de confianza y eficacia comunicativa. En este sentido, es crucial diseñar un registro variable, ajustado al contexto y a las características del usuario. Se han propuesto modelos de personalidad lingüística basados en los Big Five, que permiten modular aspectos como el uso de emoticonos o emojis, la longitud de las frases o el grado de formalidad (Pervin et al., 2005; Mairesse et al., 2007).

Desde una perspectiva pragmática, es necesario que los agentes gestionen adecuadamente los actos de habla indirectos, como las solicitudes en forma de pregunta —“¿Podrías...?”— en lugar del uso imperativo e interpreten las mismas no como simples preguntas literales. También deben modular los marcadores discursivos que favorecen la cohesión, la cortesía y la empatía conversacional, como el uso por ejemplo, de “por cierto”, “entiendo que” o “veo que”.

La gestión de la información también debe contemplar estructuras discursivas que se adapten al objetivo comunicativo. Por ejemplo, se sugiere utilizar la pirámide invertida para responder a consultas técnicas, priorizando los datos más relevantes, mientras que en contextos de acompañamiento emocional, puede ser más eficaz recurrir a narrativas basadas en storytelling. Además, resulta recomendable aplicar estrategias de verificación conversacional para confirmar la comprensión y fortalecer la alineación interactiva mediante fórmulas como “¿me permite que verifique lo que ha dicho?”.

4.3. Dimensión funcional: capacidades técnicas fundamentales

Finalmente, la dimensión funcional se refiere a los aspectos técnicos que sustentan el rendimiento del agente. En muchos casos, se recurre a arquitecturas híbridas que combinan modelos de lenguaje de gran escala con sistemas de recuperación de información externa, memoria conversacional y mecanismos de control contextual. Estas arquitecturas buscan mejorar la continuidad, la precisión factual y la consistencia de las respuestas.

Esta dimensión también está sujeta a límites operativos que deben gestionarse cuidadosamente. Las ventanas de contexto imponen restricciones sobre la cantidad de información histórica que puede ser procesada, afectando a la continuidad y profundidad de las interacciones. Por otra parte, la latencia debe controlarse para preservar un ritmo conversacional natural, sin interrupciones excesivas ni respuestas percibidas como mecánicas.

4.4. Coherencia antropomórfica

La simple apariencia humana de un agente no garantiza una mayor confianza por parte del usuario. Carter et al. (2024) argumentan que el antropomorfismo debe ir acompañado de una comunicación significativa y contextual para ser efectivo. Así, la inclusión de inflexiones de voz que transmitan certeza o incertidumbre, por ejemplo, puede aumentar la confianza del usuario en el agente.

Igualmente importante para lograr la coherencia antropomórfica es sincronizar la dimensión visual, técnica y comunicativa. En este sentido, y en la medida que sea posible, hemos de sincronizar la dimensión visual, funcional y comunicativa para obtener los mejores resultados posibles y evitar discordancias entre elementos, ya que generan desconfianza.

La disonancia antropomórfica ocurre cuando estas dimensiones se desalinean. Pensemos por ejemplo en un avatar humanoide avanzado que solo responde con frases predefinidas (ejemplo negativo) o en un chatbot minimalista con capacidades de razonamiento causal avanzado que explica claramente sus límites (ejemplo positivo).

Estudios de interacción humano-robot sugieren que la coherencia transmodal —la alineación visual, funcional y comunicativa— puede favorecer la aceptación frente a diseños incongruentes.

4.5. Aspectos a consideración y estrategias

Lo expuesto anteriormente, como por ejemplo que la incorporación de dinámicas conversacionales naturales (como la detección de contradicciones, los retornos conversacionales y la reflexividad) mejora significativamente la calidad, naturalidad y profundidad de la interacción entre usuarios y agentes o que la adaptación cultural, la personalización y la accesibilidad se revelan como factores determinantes para el éxito y la aceptación del agente en contextos reales, coinciden con los principios de diseño conversacional centrado en el usuario y la importancia de la empatía y la inclusividad.

La literatura reciente subraya que los agentes conversacionales más efectivos son aquellos que no solo resuelven tareas, sino que también generan confianza, muestran sensibilidad emocional y se adaptan a las particularidades culturales y contextuales del usuario.

5. El reto de la accesibilidad y la nueva normativa europea: implicaciones y desafíos para los agentes conversacionales

Este trabajo concluye planteando el reto de la accesibilidad como una dimensión estructural del diseño de agentes conversacionales. La accesibilidad digital, impulsada por la nueva normativa europea, no es solo una obligación legal y ética, sino también una oportunidad estratégica para ampliar el alcance y la eficacia de los agentes conversacionales. Un agente accesible contribuye a la inclusión, mejora la experiencia de usuario y refuerza la reputación y responsabilidad social de las organizaciones.

La accesibilidad digital ha cobrado especial relevancia ante la aplicación de la European Accessibility Act, Directiva (UE) 2019/882, cuyos requisitos de accesibilidad resultan aplicables desde el 28 de junio de 2025. Esta norma establece un marco armonizado para garantizar que determinados productos y servicios digitales —incluidos sitios web, aplicaciones móviles y servicios de comercio electrónico— sean accesibles para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad. La directiva persigue reducir barreras y armonizar estándares en los Estados miembros, reforzando la igualdad de acceso a la información y a los servicios digitales.

En este marco, los agentes conversacionales deben ser perceptibles, operables, comprensibles y robustos para todos los usuarios. Esta exigencia se alinea con criterios técnicos ampliamente utilizados en accesibilidad digital, como WCAG 2.1 nivel AA y la norma europea EN 301 549.

Esto implica que los agentes conversacionales no pueden diseñarse únicamente desde criterios de eficiencia conversacional, sino también desde criterios de accesibilidad universal. En la práctica, supone garantizar que la interacción pueda realizarse por distintos canales —texto, voz, lectura asistida o interfaces adaptadas— y que el sistema no dependa exclusivamente de señales visuales, auditivas o motoras que puedan excluir a determinados usuarios.

Como se subraya en este trabajo, los agentes conversacionales de IA representan un cambio de paradigma en la teoría de la comunicación. Actúan simultáneamente como canal y como interlocutor, lo que implica una doble responsabilidad en términos de accesibilidad. Al ser canal digital, deben cumplir los criterios técnicos de accesibilidad; al actuar como interlocutor, deben garantizar que la experiencia conversacional —interfaz, estructura, contenido, tono, flujos de diálogo y gestión de errores— sea comprensible, usable y adaptable a necesidades diversas.

En el caso de los agentes conversacionales, la accesibilidad afecta tanto a la forma de entrada como a la forma de salida. Por un lado, el usuario debe poder interactuar mediante alternativas equivalentes: escritura, dictado por voz, navegación mediante teclado, lectores de pantalla o sistemas de apoyo. Por otro lado, las respuestas del agente deben ser comprensibles, estructuradas, compatibles con tecnologías asistivas y adaptables a distintos niveles de alfabetización digital, cognitiva o lingüística.

Además, la accesibilidad no debe limitarse a personas con discapacidad reconocida. También afecta a personas mayores, usuarios con baja alfabetización digital, hablantes no nativos, personas con

dificultades cognitivas temporales, usuarios en situaciones de estrés o personas que interactúan desde dispositivos pequeños, conexiones inestables o entornos ruidosos. En este sentido, la accesibilidad conversacional debe entenderse como una condición de calidad, inclusión y robustez del sistema.

Por tanto, el cumplimiento normativo no debería entenderse como una capa final de adaptación, sino como un criterio estructural desde las primeras fases de diseño, entrenamiento y evaluación. Un agente conversacional accesible no es solo aquel que evita barreras técnicas, sino aquel que permite una interacción significativa, segura y autónoma para usuarios con capacidades, contextos y necesidades diversas.

5.1 Más allá de la auditoría: accesibilidad en los propios agentes

Muchas organizaciones están explorando el uso de agentes conversacionales para auditar la accesibilidad de webs y apps. Sin embargo, es fundamental recordar que los propios agentes deben ser accesibles por diseño. No basta con que sean herramientas para evaluar la accesibilidad de otros sistemas; ellos mismos no deben convertirse en una nueva barrera para los usuarios.

En ese sentido, y siempre con el objetivo de orientar en el diseño de agentes conversacionales accesibles, se listan a continuación una serie de retos técnicos y de diseño a abordar para cumplir, como mínimo, con WCAG 2.1 nivel AA y aspirar al nivel AAA cuando sea viable:

- **Compatibilidad con tecnologías asistivas:** El agente debe ser navegable mediante teclado y plenamente funcional con lectores de pantalla, asegurando que personas con discapacidad visual o motora puedan interactuar sin obstáculos.
- **Opciones de entrada y salida alternativas:** Integrar reconocimiento de voz, síntesis de texto a voz, mensajes de audio y formatos alternativos, para facilitar el acceso a usuarios con diferentes capacidades.
- **Personalización de la interfaz:** Permitir ajustes de tamaño de fuente, contraste y disposición visual, adaptándose a las necesidades individuales.
- **Lenguaje claro y simplificado:** Utilizar mensajes directos y comprensibles, evitando tecnicismos y estructuras complejas, lo que favorece la inclusión de personas con discapacidad cognitiva o bajo nivel de alfabetización.
- **Soporte multicanal y multimodalidad:** Disponibilidad en distintos canales (web, apps, mensajería, voz) y formatos (texto, audio, imagen), permitiendo que cada usuario elija el medio más adecuado.
- **Subtítulos y transcripciones:** Proveer subtítulos en tiempo real y transcripciones para todas las interacciones multimedia, facilitando el acceso a personas sordas o con dificultades auditivas.
- **Gestión de errores y ayudas contextuales:** Informar claramente sobre errores y ofrecer sugerencias o alternativas comprensibles.
- **Soporte multilingüe y adaptación cultural:** Incorporar varios idiomas y adaptar la comunicación a las particularidades culturales y lingüísticas del usuario.
- **Pruebas con usuarios reales y validación continua:** Involucrar a personas con diferentes discapacidades en el testeo, y mantener una auditoría permanente de la accesibilidad.

5.2. Desafíos en el diseño de agentes accesibles

Así, si bien persistirán retos técnicos como el desarrollo de modelos de PLN que comprendan el habla diversa, los acentos, las distintas formas de expresión y la integración fluida de tecnologías asistivas en todos los canales y dispositivos, la aplicación de los requisitos de la European Accessibility Act desde el 28 de junio de 2025 exige un rediseño profundo de los agentes conversacionales. Estos deberán ser accesibles por diseño y cumplir con los estándares más exigentes, integrando la accesibilidad como principio fundamental de la comunicación digital y la innovación tecnológica.

No obstante, lo que aquí se expone refleja el reto actual. Conviene pensar en la accesibilidad no como algo estático, sino como una disciplina joven, dinámica, que es parte de un proceso iterativo basado en pruebas continuas y la participación activa de usuarios con diferentes necesidades, que avanza y se consolida gracias al esfuerzo de las empresas y de normativas como la que acabamos de mencionar, y que seguirá enfrentando nuevos retos en paralelo a los avances tecnológicos y de las propias sociedades.

6. Conclusiones

El presente estudio, de naturaleza exploratoria, no perseguía formular certezas inmutables sino perfilar con nitidez las variables no técnicas que condicionan la eficacia de los agentes conversacionales contemporáneos. La revisión efectuada pone de manifiesto, ante todo, la centralidad de la dimensión pragmática: la detección de contradicciones, los retornos temáticos y la reflexividad discursiva (mecanismos característicos de la interacción humano-humano) se revelan imprescindibles para dotar al diálogo máquina de naturalidad, profundidad semántica y fiabilidad informativa. Cuando estos engranajes conversacionales se omiten, la experiencia del usuario se ve mermada y la confianza, comprometida.

Del mismo modo, la evidencia examinada subraya la necesidad de diseñar y entrenar los modelos con corpus culturalmente heterogéneos y de diseñar interfaces capaces de modular tono, formalidad y simbología según el contexto. Esta diversidad, acompañada de evaluaciones interculturales sistemáticas, permite minimizar disonancias pragmáticas y sesgos socioculturales, garantizando respuestas pertinentes en entornos globales. Si bien los modelos transformadores de gran ventana contextual muestran un potencial notable para la comprensión pragmática profunda, subsisten desafíos técnicos y éticos vinculados a la gestión responsable de emociones y datos sensibles, así como a los riesgos derivados de la personalización extrema.

En particular, la ampliación de la memoria conversacional plantea un delicado equilibrio entre personalización y minimización de datos, sobre todo a la luz de los requisitos de privacidad del Reglamento General de Protección de Datos (European Parliament and Council of the European Union, 2016). A ello se suma la necesidad de procesos de localización y auditoría continuos que impidan la obsolescencia cultural y la perpetuación de sesgos. Así, los hallazgos aquí sintetizados requieren ser refrendados mediante estudios de campo y experimentos controlados a gran escala, provistos de métricas reproducibles que midan (más allá de la satisfacción) la empatía percibida, la reflexividad inducida y la alineación cultural.

El avance en este ámbito demanda, por tanto, ciclos iterativos basados en metodologías de co-creación, la adopción de métricas multimodales objetivas y una gobernanza transparente sustentada en *datasheets* y *model cards* que documenten el origen de los datos, los criterios de filtrado y los protocolos de evaluación ética y de accesibilidad (Mitchell et al., 2019; Gebru et al., 2021).

En este último plano, la accesibilidad se erige en pilar transversal: la aplicación de los requisitos de la European Accessibility Act + WCAG 2.1 nivel AA y EN 301 549 refuerza el imperativo de integrar desde el diseño las directrices y los requisitos, si bien debe entenderse como parte de un marco más amplio en el que diversidad, ética y calidad comunicativa constituyen los ejes sobre los que habrá de articularse la inteligencia artificial conversacional.

En síntesis, y retomando la noción de Clark (1996) sobre el uso del lenguaje como acción conjunta, cabe concluir que los agentes conversacionales del futuro deberán participar activamente en una negociación dinámica de significados y expectativas, trascendiendo la producción de respuestas meramente correctas desde el punto de vista sintáctico. Sólo mediante la articulación de rigor técnico y sensibilidad humana será posible consolidar sistemas conversacionales verdaderamente útiles, inclusivos y socialmente responsables.

7. Bibliografía

- Abu Farha, I., Oprea, S. V., Wilson, S. R., & Magdy, W. (2022). SemEval-2022 Task 6: iSarcasmEval, intended sarcasm detection in English and Arabic. In Proceedings of the 16th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2022) (pp. 802–814). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.semeval-1.111>
- Adams, F. M., & Osgood, C. E. (1973). A cross-cultural study of the affective meanings of color. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 4(2), 135–156. <https://doi.org/10.1177/002202217300400201>
- Afroogh, S., Akbari, A., Malone, E., Kargar, M., & Alambeigi, H. (2024). Trust in AI: Progress, challenges, and future directions. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, Article 1568. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04044-8>
- Ahn, K. (2025). HEMA: A Hippocampus-Inspired Extended Memory Architecture for Long-Context AI Conversations. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.16754>
- Al-Oraini, B. S. (2025). Chatbot dynamics: Trust, social presence and customer satisfaction in AI-driven services. *Journal of Innovative Digital Transformation*, 2(2), 109–126. <https://doi.org/10.1108/JIDT-08-2024-0022>
- Alcaraz Varó, E., & Martínez Linares, M. A. (1997). *Diccionario de lingüística moderna*. Ariel.
- Alnajjar, K., & Hämmäläinen, M. (2021). ¡Qué maravilla! Multimodal Sarcasm Detection in Spanish: A Dataset and a Baseline. In Proceedings of the Third Workshop on Multimodal Artificial Intelligence (pp. 63–68). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.maiworkshop-1.9>
- Anthropic. (2023, May 11). Introducing 100K context windows. <https://www.anthropic.com/news/100k-context-windows>
- Araujo, T., Helberger, N., Kruikemeier, S., & de Vreese, C. H. (2020). In AI we trust? Perceptions about automated decision-making by artificial intelligence. *AI & Society*, 35(3), 611–623. <https://doi.org/10.1007/s00146-019-00931-w>
- Aslam, M. M. (2006). Are you selling the right colour? A cross-cultural review of colour as a marketing cue. *Journal of Marketing Communications*, 12(1), 15–30. <https://doi.org/10.1080/13527260500247827>
- Battle Rodríguez, J. (2015). *La organización secuencial de las reparaciones en interacciones entre profesor y alumnos de español como lengua extranjera centradas en el significado: Repercusión en la intersubjetividad y la competencia interaccional de los hablantes* [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona]. TDX. <http://hdl.handle.net/10803/390950>
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? In Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 610–623). <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>.
- Bickmore, T., & Cassell, J. (2005). Social dialogue with embodied conversational agents. In J. C. J. van Kuppevelt, L. Dybkjær, & N. O. Bernsen (Eds.), *Advances in natural multimodal dialogue systems* (pp. 23–54). Springer. https://doi.org/10.1007/1-4020-3933-6_2
- Boers, F., & Demecheleer, M. (1997). A few metaphorical models in (Western) economic discourse. In W.-A. Liebert, G. Redeker, & L. R. Waugh (Eds.), *Discourse and perspective in cognitive linguistics* (pp. 115–130). John Benjamins. <https://doi.org/10.1075/cilt.151.10boe>

Borrego, D. (2024, 25 de febrero). Una aerolínea debe pagar 550 euros a un pasajero que se quejó del trato del bot de inteligencia artificial de la empresa. Infobae. <https://www.infobae.com/espana/2024/02/25/una-aerolinea-debe-pagar-550-euros-a-un-pasajero-que-se-quejo-del-trato-del-bot-de-inteligencia-artificial-de-la-empresa/>

Buolamwini, J., & Gebru, T. (2018). Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. In S. A. Friedler & C. Wilson (Eds.), Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency (Vol. 81, pp. 77–91). PMLR. <https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html>

Burgoon, J. K., Guerrero, L. K., & Floyd, K. (2016). Nonverbal communication. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315663425>

Cañete, J., Chaperon, G., Fuentes, R., Ho, J.-H., Kang, H., & Pérez, J. (2023). Spanish Pre-trained BERT Model and Evaluation Data. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.02976>

Carter, O. B. J., Loft, S., & Visser, T. A. W. (2024). Meaningful Communication but not Superficial Anthropomorphism Facilitates Human-Automation Trust Calibration: The Human-Automation Trust Expectation Model (HATEM). Human factors, 66(11), 2485–2502. <https://doi.org/10.1177/00187208231218156>

Cebria, M. I. (2002). La reparación conversacional en español: Un análisis de los talk shows (Master's thesis, University of Georgia). https://getd.libs.uga.edu/pdfs/cebria_maria_i_200212_ma.pdf

Clark, H. H. (1996). Using language. Cambridge University Press.

Correas, M. (2025, enero 20). Ambigüedad | Significado y ejemplos. QuillBot. <https://quillbot.com/blog/ambigüedad>.

Crawford, K., & Paglen, T. (2021). Excavating AI: The politics of images in machine learning training sets. AI & Society, 36, 1105–1116. <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01162-8>

Curry, A., & Cercas Curry, A. (2023). Computer says “No”: The Case Against Empathetic Conversational AI. In Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023 (pp. 8123–8130). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.515>

Dietvorst, B. J., Simmons, J. P., & Massey, C. (2015). Algorithm aversion: People erroneously avoid algorithms after seeing them err. Journal of Experimental Psychology: General, 144(1), 114–126. <https://doi.org/10.1037/xge0000033>

Driess, D., Xia, F., Sajjadi, M. S. M., Lynch, C., Chowdhery, A., Ichter, B., Wahid, A., Tompson, J., Vuong, Q., Yu, T., Huang, W., Chebotar, Y., Sermanet, P., Duckworth, D., Levine, S., Vanhoucke, V., Hausman, K., Toussaint, M., Greff, K., Zeng, A., Mordatch, I., & Florence, P. (2023). PaLM-E: An embodied multimodal language model. In Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (Vol. 202, pp. 8469–8488). PMLR. <https://proceedings.mlr.press/v202/driess23a.html>

Dwork, C., Hardt, M., Pitassi, T., Reingold, O., & Zemel, R. (2012). Fairness Through Awareness. In Proceedings of the 3rd Innovations in Theoretical Computer Science Conference (pp. 214–226). <https://doi.org/10.1145/2090236.2090255>.

ETSI. (2021). EN 301 549 V3.2.1: Accessibility requirements for ICT products and services. European Telecommunications Standards Institute. https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf

European Parliament and Council of the European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation). Official Journal of the

European Union. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

European Parliament and Council of the European Union. (2019). Directive (EU) 2019/882 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the accessibility requirements for products and services. Official Journal of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj>

European Parliament and Council of the European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>

Fast, E., Chen, B., Mendelsohn, J., Bassen, J., & Bernstein, M. S. (2018). Iris: A conversational agent for complex tasks. In Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1–12). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3173574.3174047>

Fitzpatrick, K. K., Darcy, A., & Vierhile, M. (2017). Delivering cognitive behavior therapy to young adults with symptoms of depression and anxiety using a fully automated conversational agent (Woebot): A randomized controlled trial. *JMIR Mental Health*, 4(2), e19. <https://doi.org/10.2196/mental.7785>

Gauder, L., Pepino, L., Riera, P., Brussino, S., Vidal, J., Gravano, A., & Ferrer, L. (2023). Towards detecting the level of trust in the skills of a virtual assistant from the user's speech. *Computer Speech & Language*, 80, 101487. <https://doi.org/10.1016/j.csl.2023.101487>

Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J. W., Wallach, H., Daumé III, H., & Crawford, K. (2021). Datasheets for datasets. *Communications of the ACM*, 64(12), 86–92. <https://doi.org/10.1145/3458723>

Gómez-León, M. I. (2022). Desarrollo de la empatía a través de la Inteligencia Artificial Socioemocional. *Papeles del Psicólogo*, 43(3), 218-224. <https://doi.org/10.23923/pap.psicol.2996>

Goodwin, C. (2017). *Co-operative action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781139016735>

Google. (2018). *AI at Google: Our principles*. <https://ai.google/principles/>

Gudykunst, W. B., Ting-Toomey, S., & Chua, E. (1988). *Culture and interpersonal communication*. Sage Publications.

Guntuku, S. C., Li, M., Tay, L., & Ungar, L. H. (2019). Studying cultural differences in emoji usage across the East and the West. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 13(1), 226–235. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v13i01.3224>

Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. Anchor Books.

Harris, C., Mgbahurike, C., Kumar, N., & Yang, D. (2024). Modeling gender and dialect bias in automatic speech recognition. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024* (pp. 15166–15184). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-emnlp.890>

Harwell, D. (2018, July 19). How Amazon's and Google's smart speakers leave certain voices behind. *The Washington Post*. <https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/business/alexa-does-not-understand-your-accent/>

Heine, S. J., Lehman, D. R., Markus, H. R., & Kitayama, S. (1999). Is there a universal need for positive self-regard? *Psychological Review*, 106(4), 766–794. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.106.4.766>

High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. (2019). *Ethics guidelines for trustworthy AI*. European Commission. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>

- The Culture Factor Group. (s. f.). Country comparison tool. <https://www.theculturefactor.com/country-comparison-tool>
- Harwell, D. (2018, July 19). How Amazon's and Google's smart speakers leave certain voices behind. *The Washington Post*. <https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/business/alexa-does-not-understand-your-accent/>
- Jasuli, J., Hartatik, S. F., & Astuti, E. S. (2024). The impact of nonverbal communication on effective public speaking in English. *Journey: Journal of English Language and Pedagogy*, 7(2), 226–232. <https://doi.org/10.33503/journey.v7i2.834>
- Jefferson, G. (1972). Side sequences. In D. Sudnow (Ed.), *Studies in social interaction* (pp. 294–338). Free Press.
- Jefferson, G. (1984). Notes on some orderlinesses of overlap onset. In V. D'Urso & P. Leonardi (Eds.), *Discourse analysis and natural rhetoric* (pp. 11–38). Cleup.
- Jiang, J., Dai, B., Peng, D., Zhu, C., Liu, L., & Lu, C. (2012). Neural synchronization during face-to-face communication. *Journal of Neuroscience*, 32(45), 16064–16069. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2926-12.2012>
- Jin, D., Liu, S., Liu, Y., & Hakkani-Tur, D. (2022). Improving bot response contradiction detection via utterance rewriting. In *Proceedings of the 23rd Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and Dialogue* (pp. 605–614). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.sigdia1-1.56>
- Joshi, R., Graefe, J., Kraus, M., & Bengler, K. (2024). Exploring the impact of explainability on trust and acceptance of conversational agents: A Wizard of Oz study. In H. Degen & S. Ntoa (Eds.), *Artificial Intelligence in HCI: 5th International Conference, AI-HCI 2024, held as part of the 26th HCI International Conference, HCII 2024, Proceedings* (pp. 199–218). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60606-9_12
- Justo, R., Alcaide, J. M., Torres, M. I., & Walker, M. (2018). Detection of sarcasm and nastiness: New resources for Spanish language. *Cognitive Computation*, 10(6), 1135–1151. <https://doi.org/10.1007/s12559-018-9578-5>
- Kang, S., Potinteu, A.-E., & Said, N. (2025). ExplainitAI: When do we trust artificial intelligence? arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.17158>
- Knapp, M. L., Hall, J. A., & Horgan, T. G. (2013). *Nonverbal communication in human interaction* (8th ed.). Wadsworth/Cengage Learning.
- Kraidy, M. M. (2009). *Reality television and Arab politics: Contention in public life*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511814259>
- Kynoch, B., Latapie, H., & van der Sluis, D. (2023). RecallM: An adaptable memory mechanism with temporal understanding for large language models. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.02738>
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
- Lee, I., & Ramsey, S. R. (2000). *The Korean language*. State University of New York Press.
- Lee, S. K., & Sun, J. (2022). Testing a theoretical model of trust in human-machine communication: emotional experience and social presence. *Behaviour & Information Technology*, 42(16), 2754–2767. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2022.2145998>.
- Lee, Y. K., Suh, J., Zhan, H., Li, J. J., & Ong, D. C. (2024). Large Language Models Produce Responses Perceived to be Empathic. In *Proceedings of the 12th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction (ACII)* (pp. 63–71). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ACII63134.2024.00012>
- Lestary, A., Krismanti, N., & Hermaniar, Y. (2017). Interruptions and silences in conversations: A turn-taking analysis.

Parole: Journal of Linguistics and Education, 7(2), 53–64.

Li, H., & Zhang, R. (2024). Finding love in algorithms: Deciphering the emotional contexts of close encounters with AI chatbots. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 29(5), zmae015. <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmae015>

Liu, T., Giorgi, S., Aich, A., Lahnala, A., Curtis, B., Ungar, L., & Sedoc, J. (2025). The illusion of empathy: How AI chatbots shape conversation perception. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 39(13), 14327–14335. <https://doi.org/10.1609/aaai.v39i13.33569>

Lotfy, A., Torki, M., & El-Makky, N. (2022). AlexU-AL at SemEval-2022 Task 6: Detecting sarcasm in Arabic text using logistic regression. In *Proceedings of the 16th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2022)* (pp. 900–904). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.semeval-1.125>

Lu, J. G., Song, L. L., & Zhang, L. D. (2025). Cultural tendencies in generative AI. *Nature Human Behaviour*. <https://doi.org/10.1038/s41562-025-02242-1>

Lyu, H., Qi, W., Wei, Z., & Luo, J. (2024). Human vs. LMMs: Exploring the discrepancy in emoji interpretation and usage in digital communication. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 18(1), 2104–2110. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v18i1.31453>

Mahmud, H., Islam, A. K. M. N., Ahmed, S. I., & Smolander, K. (2022). What influences algorithmic decision-making? A systematic literature review on algorithm aversion. *Technological Forecasting and Social Change*, 175, 121390. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121390>

Mahnke, F. H. (1996). Color, environment, and human response: An interdisciplinary understanding of color and its use as a beneficial element in the design of the architectural environment. Van Nostrand Reinhold.

Mairesse, F., Walker, M. A., Mehl, M. R., & Moore, R. K. (2007). Using linguistic cues for the automatic recognition of personality in conversation and text. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 30, 457–500. <https://doi.org/10.1613/jair.2349>

Martín Criado, E. (2014). Mentiras, inconsistencias y ambivalencias: Teoría de la acción y análisis de discurso. *Revista Internacional de Sociología (RIS)*, 72(1), 115-138. <https://doi.org/10.3989/ris.2012.07.24>.

McLaughlin, M. L. (1984). *Conversation: How talk is organized*. Sage Publications.

Mehrabian, A., & Ferris, S. R. (1967). Inference of attitudes from nonverbal communication in two channels. *Journal of Consulting Psychology*, 31(3), 248–252. <https://doi.org/10.1037/h0024648>.

Mehrabian, A., & Wiener, M. (1967). Decoding of inconsistent communications. *Journal of Personality and Social Psychology*, 6(1), 109–114. <https://doi.org/10.1037/h0024532>.

Méndez Santos, I. E. (2014). Hacia un enfoque sistémico de las contradicciones en la investigación educativa. *Revista Humanidades Médicas*, 14(2), 218-224. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202014000200015

Meng, H., Lu, X., & Xu, J. (2025). The Impact of Chatbot Response Strategies and Emojis Usage on Customers' Purchase Intention: The Mediating Roles of Psychological Distance and Performance Expectancy. *Behavioral Sciences*, 15(2), 117. <https://doi.org/10.3390/bs15020117>.

Mitchell, M., Wu, S., Zaldivar, A., Barnes, P., Vasserman, L., Hutchinson, B., Spitzer, E., Raji, I. D., & Gebru, T. (2019). Model cards for model reporting. In *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 220–229). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3287560.3287596>

Monteiro, M. S., Pereira, V. C., & Salgado, L. C. de C. (2023). Investigating politeness strategies in chatbots through

the lens of Conversation Analysis. In Proceedings of the XXII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (Article 57, pp. 1–12). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3638067.3638068>

Monteiro, M. S., Pereira, V. C., & Salgado, L. C. de C. (2024). Conversational-linguistic politeness parameters for chatbot design: A card-based approach. In Proceedings of the XXIII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (Article 18, pp. 1–11). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3702038.3702067>

Montero Connecting Cultures. (2024, 17 de julio). Emojis: The global language (but do they need translation?). Montero Language Services. https://montero-ls.com/en/emojis-the-global-language-but-do-they-need-translation/?utm_source=chatgpt.com

Moon, C., Uskul, A., & Weick, M. (2019). Cultural differences in politeness as a function of status relations: Comparing South Korean and British communicators. *Journal of Theoretical Social Psychology*, 3(3), 137–145. <https://doi.org/10.1002/its5.40>.

Mou, Y., & Xu, K. (2017). The media inequality: Comparing initial human–human and human–AI social interactions. *Computers in Human Behavior*, 72*, 432–440. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.042> (<https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.042>)

Murciano Hueso, A., Martín García, A. V., & Torrijos Fincias, P. (2022). Revisión sistemática de aceptación de la tecnología digital en personas mayores. *Perspectiva de los modelos TAM. Revista Española de Geriatria y Gerontología*, 57(2), 105–117. <https://doi.org/10.1016/j.regg.2022.01.004>

Nakane, I. (2007). Silence in intercultural communication: Perceptions and performance. John Benjamins. <https://doi.org/10.1075/pbns.166>

Nie, Y., Williamson, M., Bansal, M., Kiela, D., & Weston, J. (2021). I like fish, especially dolphins: Addressing contradictions in dialogue modeling. In Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers) (pp. 1699–1713). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.acl-long.134>

Nisbett, R. E. (2003). *The geography of thought: How Asians and Westerners think differently... and why*. Free Press. OpenAI. (2023). GPT-4 technical report. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.08774>

Ortega-Bueno, R., Rangel, F., Hernández Farías, D. I., Rosso, P., Montes-y-Gómez, M., & Medina-Pagola, J. (2019). Overview of the Task on Irony Detection in Spanish Variants. In Proceedings of the Iberian Languages Evaluation Forum (IberLEF 2019), CEUR Workshop Proceedings, 2421, 229–256. CEUR-WS.org. http://ceur-ws.org/Vol-2421/IroSvA_overview.pdf

Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., Almeida, D., Wainwright, C. L., Mishkin, P., Zhang, C., Agarwal, S., Slama, K., Ray, A., Schulman, J., Hilton, J., Kelton, F., Miller, L., Simens, M., Askell, A., Welinder, P., Christiano, P., Leike, J., & Lowe, R. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.02155>

Ovsyannikova, D., de Mello, V. O., & Inzlicht, M. (2025). Third-party evaluators perceive AI as more compassionate than expert humans. *Communications Psychology*, 3, Article 4. <https://doi.org/10.1038/s44271-024-00182-6>

Papagni, G., de Pagter, J., Zafari, S., Filzmoser, M., & Koeszegi, S. T. (2023). Artificial agents' explainability to support trust: Considerations on timing and context. *AI & Society*, 38, 947–960. <https://doi.org/10.1007/s00146-022-01462-7>

Pérez Colomé, J. (2025, 19 de abril). Juli Ponce, jurista: “El 100% de las máquinas de IA son psicópatas, los humanos solo un 1%”. El País.

<https://elpais.com/tecnologia/2025-04-19/juli-ponce-jurista-el-100-de-las-maquinas-de-ia-son-psicopatas-los-humanos-solo-un-1.html>

Pervin, L. A., Cervone, D., & John, O. P. (2005). *Personality: Theory and research* (9th ed.). Wiley.

Petković, U., Frenkel, J., Hellwich, O., & Lazarides, R. (2024). Nonverbal immediacy analysis in education: A multimodal computational model. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.17209>

Real Academia Española. (2025). Ambigüedad. En *Diccionario de la lengua española* (23.ª ed.). Recuperado el 3 de mayo de 2026, de <https://dle.rae.es/ambig%C3%BCedad>

Rhee, M., Alexandra, V., & Powell, K. S. (2020). Individualism-collectivism cultural differences in performance feedback theory. *Cross Cultural & Strategic Management*, 27(3), 343–364. <https://doi.org/10.1108/CCSM-05-2019-0100>

Rheu, M., Shin, J. Y., Peng, W., & Huh-Yoo, J. (2021). Systematic review: Trust-building factors and implications for conversational agent design. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 37(1), 81–96. <https://doi.org/10.1080/10447318.2020.1807710>.

Rogers, A., Kovaleva, O., & Rumshisky, A. (2020). A primer in BERTology: What we know about how BERT works. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 8, 842–866. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00349

Rojo-Ramos, J., García-Guillén, M. J., Castillo-Paredes, A., & Galán-Arroyo, C. (2025). Impacto de la comunicación verbal y no verbal en el entorno educativo sobre la percepción de la importancia de la educación física en la adolescencia. *Retos*, 62, 1042–1049. <https://doi.org/10.47197/retos.v62.109720>

Sarkar, D., Karthikeyan, V., Patra, B. G., & Sen, S. (2023). A review of the explainability and safety of conversational agents for mental health applications. *International Journal of Human-Computer Studies*, 178, 103094. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2023.103094>.

Schadelbauer, L., Schlögl, S., & Groth, A. (2023). Linking Personality and Trust in Intelligent Virtual Assistants. *Multimodal Technologies and Interaction*, 7(6), 54. <https://doi.org/10.3390/mti7060054>

Schegloff, E. A. (1999). “Schegloff’s texts” as “Billig’s data”: A critical reply. *Discourse & Society*, 10(4), 558–572. <https://doi.org/10.1177/0957926599010004006>

Sharma, A., Lin, I. W., Miner, A. S., Atkins, D. C., & Althoff, T. (2023). Human–AI collaboration enables more empathic conversations in text-based peer-to-peer mental health support. *Nature Machine Intelligence*, 5, 46–57. <https://doi.org/10.1038/s42256-022-00593-2>

Short, J., Williams, E., & Christie, B. (1976). *The social psychology of telecommunications*. Wiley.

Singh, C., Dash, M. K., Sahu, R., & Kumar, A. (2024). Investigating the acceptance intentions of online shopping assistants in e-commerce interactions: Mediating role of trust and effects of consumer demographics. *Heliyon*, 10(3), e25031. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25031>

Stephens, G. J., Silbert, L. J., & Hasson, U. (2010). Speaker–listener neural coupling underlies successful communication. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(32), 14425–14430. <https://doi.org/10.1073/pnas.1008662107>

Stivers, T., Enfield, N. J., Brown, P., Englert, C., Hayashi, M., Heinemann, T., Hoymann, G., Rossano, F., de Ruiter, J. P., Yoon, K.-E., & Levinson, S. C. (2009). Universals and cultural variation in turn-taking in conversation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26), 10587–10592. <https://doi.org/10.1073/pnas.0903616106>

- Suárez Cueto, A. (2004). Resolución de la ambigüedad semántica de las palabras mediante modelos de probabilidad de máxima entropía [Tesis doctoral, Universidad de Alicante]. RUA. <https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/4070>
- Suhoyo, Y., Schönrock-Adema, J., Emilia, O., Kuks, J. B. M., & Cohen-Schotanus, J. (2018). Clinical workplace learning: perceived learning value of individual and group feedback in a collectivistic culture. *BMC medical education*, 18(1), 79. <https://doi.org/10.1186/s12909-018-1188-0>.
- Tanjim, T., Ekpo, P., Cao, H., St. George, J., Ching, K., Lee, H., & Taylor, A. (2025). Human-robot teaming field deployments: A comparison between verbal and non-verbal communication. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.08890>
- Ten Have, P. (2007). *Doing conversation analysis: A practical guide* (2nd ed.). SAGE.
- Tena Dávalos, J., & Pérez Álvarez, B. E. (2017). Estrategias de interpretación de oraciones relativas con doble antecedente en español. *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 65(1), 3–25. <https://doi.org/10.24201/nrfh.v65i1.2827>
- Tsumura, T., & Yamada, S. (2023). Influence of agent's self-disclosure on human empathy. *PLoS ONE*, 18(5), e0283955. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283955>
- Valles González, B. (2009). Intercambios comunicativos en la afasia y en la demencia: Un estudio comparativo del uso de las reparaciones conversacionales. *Letras*, 51(78), 249–273. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0459-12832009000100008
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- Weizenbaum, J. (1966). ELIZA—A computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM*, 9(1), 36–45. <https://doi.org/10.1145/365153.365168>
- Weizenbaum, J. (1976). *Computer power and human reason: From judgment to calculation*. W. H. Freeman.
- Wen, X., Li, B., Huang, T., & Chen, M. (2024). Red teaming language models for contradictory dialogues. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.10128>
- World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- Zheng, C., Zhou, J., Zheng, Y., Peng, L., Guo, Z., Wu, W., Niu, Z.-Y., Wu, H., & Huang, M. (2022). CDConv: A benchmark for contradiction detection in Chinese conversations. In *Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* (pp. 18–29). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.emnlp-main.2>